

HỆ LÝ THUYẾT–PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA TRUNG TÂM ISR: HÀNH TRÌNH PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG VÀ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Nguyễn Minh Hoàng & Lã Việt Phương
*Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành
Đại học Phenikaa*

Hà Nội
13/6/2025

“Great Master, what is its use if the hook cannot catch fish?”

Kingfisher the Wise replies solemnly: – Straight hook was once used to catch... an emperor.”

— “The Weirdest Fishhook”; *Wild Wise Weird* [1]

Thông tin liên lạc

Trung tâm Nghiên cứu xã hội liên ngành (ISR) sẵn sàng đón nhận và hỗ trợ các nhà nghiên cứu có nhu cầu tìm hiểu, tiếp cận, và hợp tác ứng dụng hệ thống lý thuyết và phương pháp luận.

Liên lạc TS. Nguyễn Minh Hoàng, email: hoang.nguyenminh@phenikaa-uni.edu.vn; nmhhg8@gmail.com

TỔNG QUAN VỀ ISR

Nghiên cứu liên ngành đang trở thành xu thế toàn cầu, hướng tới việc tạo ra tri thức, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề lớn mang tính toàn cầu như biến đổi khí hậu, bền vững môi sinh, sức khỏe cộng đồng, trí tuệ nhân tạo, an ninh lương thực, đô thị hóa bền vững, và quản trị hòa bình toàn cầu. Trong bối cảnh này, Trung tâm Nghiên cứu Xã hội Liên ngành (ISR) đã được nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng sáng lập vào ngày 1/8/2017, trực thuộc Đại học Phenikaa ngày nay (khi đó vẫn sử dụng tên gọi cũ là Trường Đại học Thành Tây).

Những năm tháng đầu tiên của quá trình “khởi nghiệp” ISR (nếu có thể gọi như vậy) đầy lo lắng về bất trắc và rủi ro. Kinh phí eo hẹp. Công việc khó khăn chông chát. Nhân sự ít ỏi, chỉ gồm 4 người, trong đó 2 nhân sự thường xuyên (toàn thời). Việc nghiên cứu và công bố quốc tế thời điểm năm 2017 về cơ bản vẫn khá xa lạ với đại đa số người làm giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam (ngoại trừ các trung tâm nghiên cứu mạnh có truyền thống lâu đời, thường là về khoa học tự nhiên và công nghệ).

Mặc dù có nhiều khó khăn ban đầu, ISR nổi lên như một điểm sáng, đi đầu trong nghiên cứu liên ngành về khoa học xã hội và nhân văn (KHXH&NV) ở Việt Nam và Châu Á. Là cơ quan phụ thuộc trong khối nghiên cứu của Đại học Phenikaa, Trung tâm đã góp phần nâng tầm uy tín quốc tế của trường, hiện xếp hạng 306 châu Á và hạng 5 Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học Xã hội, cũng như 262 châu Á và 10 Việt Nam trong lĩnh vực Kinh doanh, Quản lý và Kế toán (theo SCImago Institutions Rankings 2025). Hiện Trung tâm ISR cũng đang giữ vị trí thứ 184 tại châu Á và thứ 4 tại Việt Nam trong bảng xếp hạng các cơ quan nghiên cứu kinh tế của IDEAS/RePec. Trong danh sách các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới năm 2024 do Đại học Stanford (Mỹ) công bố, ISR là trung tâm duy nhất tại Việt Nam có hai nhà khoa học được vinh danh trong lĩnh vực khoa học xã hội, gồm nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng và Nguyễn Minh Hoàng [2].

Tính đến tháng 12-2024, Trung tâm là đơn vị nghiên cứu KHXH&NV duy nhất của Việt Nam đóng góp 20 sản phẩm nghiên cứu trong 8 năm liên tiếp trên hệ thống Nature Research, một trong những “khuôn thước” của giới khoa học toàn cầu (*Nature, Nature Human Behaviour, Scientific Data, Humanities & Social Sciences Communications, npj Climate Action*) [3-5]. Triết lý nghiên cứu của Trung tâm không bị giới hạn bởi ý niệm “biên giới ngành”, nên Trung tâm đã có nhiều ấn phẩm nghiên cứu được xuất bản ở các tạp chí

Q1 ISI và Scopus, trải rộng từ giáo dục, kinh tế học, văn hóa, trắ lượng khoa học tới y xã hội, trí tuệ nhân tạo, và môi trường.

Không chỉ tập trung vào các sản phẩm nghiên cứu khoa học thuần túy, ISR còn tích cực đóng góp các công trình lý luận chính trị phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ trong quản lý, điều hành đất nước. Một trong những công trình tiêu biểu của Trung tâm đã được Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản trao tặng Giải thưởng Ngọn Lửa (2024). Đồng thời, công trình này cũng vinh dự được tuyển chọn là một trong 32 bài viết tiêu biểu đưa vào cuốn sách *“Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”* của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng [6].

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Quá trình phát triển và những đóng góp nêu trên của ISR được xây dựng trên nền tảng lý thuyết và phương pháp luận do chính Trung tâm phát triển. Khởi đầu là Lý thuyết Mindsponge (MT), tiếp theo là phần mềm bayesvl cùng với phương pháp luận BMF (bayesvl/BMF), và gần đây nhất là Lý thuyết Xử lý Thông tin GITT (GITT). Phần này nhằm mô tả quá trình hình thành và phát triển các trụ cột lý thuyết và phương pháp luận chủ chốt do ISR xây dựng.

Lý thuyết Mindsponge và Lý thuyết Xử lý Thông tin GITT

Lý thuyết Mindsponge là một lý thuyết tâm lý-xã hội về *mind* (tạm dịch: tâm trí), được phát triển dựa trên các bằng chứng khoa học mới nhất trong lĩnh vực khoa học thần kinh và khoa học sự sống. Khác với nhiều lý thuyết và mô hình truyền thống, MT tập trung vào tầng sâu của tâm lý và hành vi của con người và tập thể dưới lăng kính xử lý thông tin, thay vì các tầng cao hơn như những quan sát ở cấp độ cá nhân hoặc xã hội. Cách tiếp cận này xuất phát từ quan niệm siêu hình rằng thế giới của chúng ta (hay thực tại vật lý) được cấu thành bởi thông tin.

Nội dung của MT đã được hoàn thiện và xuất bản vào năm 2023 bởi Nhà xuất bản Sciendo/Walter de Gruyter GmbH [7]. Trên thực tế, ý niệm về MT đã manh nha từ năm 2012 và được ứng dụng như một trong mười khía cạnh đo lường trong bộ chỉ số i2Metrix [8], nhằm khảo sát năng lực đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, như CTCP Bóng Đèn Điện Quang, ABC Bakery, Công ty TNHH Minh Long I, CTCP Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận, CTCP Dược Hậu Giang, v.v. Những suy nghĩ ban đầu này sau đó đã được phát triển thành các công trình khoa học, với các ấn phẩm xuất bản vào năm 2015 [9] và 2016 [10], dưới tên gọi “cơ chế Mindsponge”.

Sau hơn hai năm xuất bản, sách *Mindsponge Theory* đã xuất hiện trong nhiều thư viện danh giá như: thư viện của Đại học New York, hệ thống trường thuộc Đại học California (tại Berkeley, Los Angeles, Irvine và San Diego), Đại học Washington tại St. Louis, Đại học Bonn... Ngoài ra, sách cũng đã được Thư viện quốc gia của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland và Thư viện quốc gia Thụy Điển lưu trữ.

Lý thuyết Xử lý Thông tin GITT là viết tắt của “Granular Interaction Thinking and Information Theory”. Đây là một sáng tạo lý thuyết của ISR được xây dựng trên nền tảng của MT, các kiến thức và thế giới quan của vật lý lượng tử [11,12], cũng như Lý thuyết Thông tin của Claude Shannon [13]. Bài báo đầu tiên của GITT được công bố sau

phản biện là [14]. Tuy nhiên, bài viết gốc—đã được chấp nhận xuất bản nhưng vẫn đang chờ in—là “Further on Informational Quanta, Interactions, and Entropy under the Granular View of Value Formation” [15]. Mặc dù vừa ra đời không lâu, nhưng GITT đã có đóng góp quan trọng vào nhiều dự án nghiên cứu khoa học trọng điểm của ISR trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo [16,17] và bền vững môi sinh [18,19].

Bên cạnh GITT, MT cũng là nền tảng cho nhiều hệ thống lý thuyết và phương pháp luận khác, như hiện tượng cộng tính văn hóa [20], Lý thuyết về Khả năng Chống chịu của Tổ chức (*Organizational Theory of Resilience*) [21], Lý thuyết Hệ thống về Doanh nghiệp Bền vững (*System Theory of Corporate Sustainability*) [22], Mô hình Chấp nhận Công nghệ Cải tiến (*Mindsponge-based Technology Acceptance Model*) [23], Khung Khái niệm Ecomindsponge [24], Khung Phương pháp Phân tích Thái độ đối với AI Cảm xúc [25], Khái niệm Trí khôn Tự nhiên (*Nature Quotient*) [26], v.v.

Phần mềm bayesvl và Khung Phân tích BMF

Phần mềm máy bayesvl (v0.8.5) chính thức được ra mắt trên The Comprehensive R Archive Network (CRAN) vào ngày 24/05/2019 [27]. CRAN là kho lưu trữ phần mềm trung tâm của môi trường ngôn ngữ lập trình R, nơi lưu giữ các phiên bản hiện tại và trước đó của R, tài liệu hướng dẫn, cùng các gói phần mềm đóng góp từ cộng đồng. Mỗi bản nộp đều được đội ngũ CRAN—chủ yếu là các kỹ sư công nghệ giàu kinh nghiệm—xem xét và đánh giá kỹ lưỡng. Việc ra mắt trên CRAN đánh dấu một bước chuyển mình chiến lược trong giai đoạn trưởng thành của ISR.

Ý tưởng phát triển phần mềm bayesvl xuất hiện vào cuối năm 2017, khi nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng và kỹ sư Lã Việt Phương nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải cải tiến phương pháp nghiên cứu nhằm giải quyết các vấn đề ngày càng phức tạp, có tính liên ngành cao và đòi hỏi sự linh hoạt trong phân tích. Ngay sau khi xác định đây là hướng đi cần thiết, nhóm phát triển đã nhanh chóng bắt tay vào lập kế hoạch và triển khai dự án. Tuy vậy, phải mất hơn 18 tháng làm việc liên tục và hơn 3.000 dòng mã, bayesvl mới bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, diễn ra từ ngày 6 đến ngày 17/5/2019. Ngày 18/5/2019, phiên bản bayesvl (v0.8.1) chính thức được nộp lên CRAN và trải qua năm vòng chỉnh sửa, phản hồi và nộp lại theo yêu cầu phản biện của đội ngũ CRAN trước khi được chấp nhận và xuất hiện chính thức trên hệ thống.

Vào ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tròn 6 năm sau (tức là ngày 18/05/2025), phiên bản v1.0.0 bayesvl đã được cập nhật và xuất hiện chính thức trên CRAN [28].

Khung Phân tích Bayesian Mindsponge Framework (BMF analytics) là một phương pháp nghiên cứu và viết bài khoa học được phát triển dựa trên khả năng lập luận của Lý thuyết Mindsponge (sau này là Lý thuyết Xử lý Thông tin GITT) kết hợp với sức mạnh suy luận của thống kê Bayes. Sự ra đời của BMF analytics là kết quả của một phát kiến mang tính *serendipity* [29].

Vào cuối năm 2020, khi đội ngũ ISR chủ trương thực hiện một cuốn sách tập trung vào các ứng dụng xoay quanh cơ chế Mindsponge. Mỗi thành viên được tự do chọn đề tài cho chương sách mình phụ trách. Trong bối cảnh đó, một trong ba tác giả là Nguyễn Minh Hoàng đã lựa chọn tiếp tục phát triển ý tưởng ứng dụng cơ chế Mindsponge vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến sức khỏe tinh thần. Tuy nhiên, thay vì vận dụng thống kê truyền thống frequentist như trước đây, phân tích Bayes (sử dụng phần mềm bayesvl) đã được sử dụng. Thử nghiệm này đã cho thấy cơ chế Mindsponge và phân tích Bayes đều “ăn khớp” một cách hiệu quả, nâng cao đáng kể khả năng sáng tạo trong nghiên cứu và giảm bớt phần lớn chi phí nghiên cứu.

Sản phẩm đầu tiên của sự kết hợp này là bài nghiên cứu “Alice in Suicideland: Exploring the Suicidal Ideation Mechanism through the Sense of Connectedness and Help-Seeking Behaviors”, được xuất bản ngày 1/4/2021 trên *IJERPH* (CiteScore 2023 = 7.3) [30]. Sau đó, một số nghiên cứu khác sử dụng BMF analytics tiếp tục ra đời [31,32], bao gồm cả quyển sách *A Mindsponge-Based Investigation Into the Psycho-Religious Mechanism Behind Suicide Attacks* [33].

Tuy vậy, phải đến khi bài nghiên cứu “The roles of female involvement and risk aversion in open access publishing patterns in Vietnamese social sciences and humanities” được xuất bản ngày 11/12/2021 trên *Journal of Data and Information Science* (do Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tài trợ và xuất bản), cái tên Bayesian Mindsponge Framework analytics (BMF analytics) mới chính thức gọi tên một cách “tròn vành rõ chữ” [34].

Vào thời điểm dịch Covid đang hoành hành, cả thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, hàng quán phải đóng cửa, và người dân bị hạn chế đi lại. Để tiếp tục làm việc, hai tác giả Vương Quân Hoàng và Nguyễn Minh Hoàng đã chuyển “văn phòng” ra ghế đá trong khu dân cư. Cũng trong giai đoạn ấy, cái tên BMF analytics, cùng với phần mềm bayesvl, được giới thiệu tại Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2021 do Viện Toán Cao cấp (VIASM) tổ chức online ngày 4/8/2021. Đây cũng chính là dịp ra mắt cuốn

sách *Bản hòa tấu dữ liệu xã hội*—sách hướng dẫn phân tích dữ liệu bằng phần mềm bayesvl—với cộng đồng nghiên cứu Việt Nam [35].

Tròn một năm sau khi công bố nghiên cứu đầu tiên sử dụng phương pháp BMF analytics, đội ngũ ISR dần nhận ra rằng đây không chỉ là một phương pháp hữu ích, mà còn là một công cụ có tiềm năng hỗ trợ mạnh mẽ cho các nhà nghiên cứu, đặc biệt là những người trẻ và làm việc trong điều kiện hạn chế về nguồn lực. BMF analytics cho phép thực hiện nghiên cứu một cách sáng tạo với nguồn lực giới hạn mà không ảnh hưởng đến chất lượng khoa học.

Từ nhận thức đó, Trung tâm tiếp tục lên kế hoạch và hoàn thành quyển sách *The Mindsponge and BMF Analytics for Innovative Thinking in Social Sciences and Humanities*, được xuất bản chính thức bởi Sciendo/Walter de Gruyter GmbH vào ngày 10/10/2022 [36]. Tính đến nay, quyển sách phương pháp luận BMF đã được lưu trữ trong nhiều thư viện trên thế giới như thư viện của Đại học Harvard, thư viện hệ thống trường của Đại học California (tại Berkeley, Irvine và San Diego), Đại học Bonn, Đại học New York, Học viện Pratt, Đại học Ritsumeikan, Đại học bang Campinas, v.v.

ĐÓNG GÓP VÀ TÁC ĐỘNG TRONG GIỚI HÀN LÂM

Hệ sinh thái lý thuyết và phương pháp luận của ISR không chỉ giúp ích cho sự phát triển của Trung tâm mà còn được các nhà khoa học trên thế giới ứng dụng rộng rãi vào nhiều lĩnh vực với các mục đích khác nhau. Để đánh giá các đóng góp và mức độ lan tỏa của hệ sinh thái lý thuyết và phương pháp luận, phần này sẽ tổng hợp số lượng các tài liệu và công trình nghiên cứu, cũng như thông tin của các nhà khoa học đã ứng dụng MT, bayesvl/BMF, và GITT.

Tuy nhiên, không phải tất cả các tài liệu hay công trình nghiên cứu có trích dẫn lý thuyết hoặc phương pháp luận đều được tổng hợp. Chỉ những công trình áp dụng MT, bayesvl/BMF, và GITT một cách có chiều sâu mới được xem là sản phẩm ứng dụng—cụ thể là khi các hệ thống lý thuyết và phương pháp này được sử dụng làm nền tảng lý thuyết, phương pháp luận, hoặc khung suy luận cho quá trình phân tích và hình thành kết quả nghiên cứu.

Tính đến ngày 11/6/2025, Trung tâm đã ghi nhận 244 tài liệu (bao gồm bài báo, sách, luận án, kỷ yếu hội thảo, và bài giảng) áp dụng MT, bayesvl/BMF, và GITT một cách có chiều sâu. Con số này đã tăng 45.24% so với lần ghi nhận trước vào ngày 21/1/2024, và 90.63% so với ngày 9/7/2023. Các tài liệu này được viết hoặc đồng tác giả bởi 543 nhà nghiên cứu đến từ 345 tổ chức tại 53 quốc gia, trong đó 387 nhà nghiên cứu (71.27%) đến từ các nước đang phát triển hoặc mới nổi. Một số tổ chức tiêu biểu mà các nhà nghiên cứu có liên kết có thể kể đến gồm: Đại học Thanh Hoa, Đại học Kyoto, Đại học Harvard, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, v.v. (xem phần Phụ lục).

Mặc dù MT, bayesvl/BMF, và GITT mang lại nhiều lợi thế cho việc nghiên cứu, để các nhà nghiên cứu có thể tiếp cận, làm quen, và làm chủ được lý thuyết và phương pháp là một điều không đơn giản. Từ những quan sát thực tế, chúng kiến không ít nhà nghiên cứu bỏ cuộc và rời khỏi con đường học thuật, đặc biệt là trong giai đoạn đại dịch Covid-19, đội ngũ ISR đã phát triển nền tảng Cổng thông tin SM3D để hỗ trợ đào tạo phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội cho các nhà khoa học trẻ và những nhà khoa học có tài nguyên hạn chế (<https://mindsponge.info/about>).

Cổng thông tin SM3D là nền tảng đào tạo khoa học cộng đồng được phát triển dựa trên 3 triết lý khoa học của đội ngũ AISDL: sự minh bạch, sự hiệu quả chi phí và sự chủ động tích cực [3-5]. Nền tảng được vận hành dựa trên hệ sinh thái quản trị tri thức

SM3D (Serendipity-Mindsponge-3D), Lý thuyết Mindsponge, Lý thuyết Serendipity, phần mềm bayesvl và phương pháp luận BMF, và GITT.

Sáng kiến Cổng thông tin SM3D được triển khai với 3 mục tiêu chính: i) Thúc đẩy trao đổi kiến thức và tạo điều kiện cho sự hợp tác toàn cầu dựa trên sự cởi mở, minh bạch, bình đẳng và sáng tạo; ii) Tạo cơ hội cho các nhà khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học trẻ và những nhà khoa học có tài nguyên hạn chế tham gia vào các dự án nghiên cứu chung sử dụng khung phân tích BMF; iii) Cung cấp điều kiện để các thành viên tham gia thảo luận về những phát hiện khoa học thú vị, đạt được các sản phẩm học thuật và hoàn thiện các kỹ năng nghiên cứu hữu ích thông qua sự hỗ trợ về mặt lý thuyết, kỹ thuật và biên tập của đội ngũ ISR.

Đến nay Cộng đồng SM3D đã và đang triển khai hơn 100 dự án hợp tác nghiên cứu, qua đó đào tạo gần 110 nhà nghiên cứu đến từ 67 tổ chức ở 20 quốc gia. Trong đó, 85,2% thành viên là các nhà nghiên cứu đến từ các nước đang phát triển. Các tổ chức tiêu biểu liên kết với các nhà khoa học tham gia Cộng đồng SM3D có thể kể đến như: Đại học Calcutta (Ấn Độ), Đại học Chính Pháp Trung Quốc (Trung Quốc), Đại học Monash (Úc), Đại học Pretoria và Đại học Western Cape (Nam Phi), Đại học Pepperdine (Hoa Kỳ), Viện Nghiên cứu Chính trị Paris (Pháp), Đại học Tây Ontario (Canada), Cao đẳng Saint Louis (Thái Lan), Đại học Công giáo Widya Mandala Surabaya (Indonesia), Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Bách khoa Hà Nội (Việt Nam), Đại học Công nghệ Chinhoyi (Zimbabwe), v.v..

Sản phẩm khoa học của quá trình đào tạo đã được xuất bản ở nhiều tạp chí uy tín, tiêu biểu như *Humanities and Social Sciences Communications* (Nature Portfolio), *Thinking Skills and Creativity* (Elsevier), *Environmental Conservation* (Cambridge University Press), *Current Issues in Tourism* (Taylor & Francis), *International Journal of Human-Computer Interaction* (Taylor & Francis), *Marine Policy* (Elsevier), *Sustainability* (MDPI), v.v.

Nhờ quá trình làm việc và đào tạo thông qua việc tham gia các dự án trên Cổng thông tin SM3D, nhiều thành viên không chỉ phát triển được năng lực nghiên cứu độc lập mà còn có những bước tiến đáng kể trong sự nghiệp.

TS. Ruining Jin, một trong những nhà nghiên cứu trẻ đầu tiên tham gia cộng đồng khi còn là nghiên cứu viên sau tiến sĩ tại Đại học Chính Pháp Trung Quốc, hiện đã được bổ nhiệm làm Giáo sư nghiên cứu chính thức tại Viện Giáo dục Đại học, Đại học Công nghệ Bắc Kinh. Tương tự, TS. Ni Putu Wulan Purnama Sari (Đại học Công giáo Widya

Mandala Surabaya), người tham gia Cổng thông tin từ năm 2023, cũng đã được bổ nhiệm chức danh Giáo sư sau nhiều đóng góp nghiên cứu quan trọng cho trường.

Thông qua các hoạt động hợp tác học thuật trong Cộng đồng SM3D, GS. Sari đã nhanh chóng thiết lập một mạng lưới cộng tác quốc tế trải dài từ Việt Nam, Trung Quốc đến Úc và các quốc gia châu Phi. Đặc biệt, GS. Sari hiện đang được mời tham gia hướng dẫn phương pháp phân tích BMF cho nghiên cứu sinh tại các trường: Đại học Pretoria (Nam Phi), Đại học Nairobi (Kenya), và Đại học Công nghệ Chinhoyi (Zimbabwe). Với tinh thần học hỏi nghiêm túc và quyết tâm vượt qua thử thách, GS. Sari đã có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp—chỉ chưa đầy hai năm trước, bà vẫn còn là một nhà nghiên cứu trẻ đang tìm hướng phát triển kỹ năng và tư duy học thuật. Ghi nhận những đóng góp nổi bật, GS. Sari vừa được đề cử là Cán bộ xuất sắc nhất năm 2024 của Đại học Công giáo Widya Mandala Surabaya.

Không dừng lại ở vai trò người thụ hưởng, nhiều thành viên của Cổng thông tin SM3D hiện đã trở thành thế hệ người hướng dẫn tiếp theo, tham gia đào tạo và hỗ trợ các thành viên mới. Từ những người khởi xướng ban đầu như VQH, LVP (F0), đến các nhân sự phát triển chủ chốt như NMH, HMT (F1), cho đến nay, ngày càng xuất hiện nhiều người dùng thuộc thế hệ thứ tư (F3). Hình minh họa dưới đây thể hiện sơ bộ tiến trình phát triển này, mặc dù trên thực tế, quy mô của mạng lưới đã vượt xa khả năng thể hiện trong một hình duy nhất.

Dữ liệu thực tế về sản phẩm, các nhà nghiên cứu, cơ quan và quốc gia đã ứng dụng bayesvl/BMF trong gần 7 năm qua (từ 2019 đến 2025) được tổng hợp trong bảng dưới đây, tính đến thời điểm ngày 13/6/2025.

Năm	Số SP/năm	Số SP lũy kế	Số tác giả	Số đơn vị	Số quốc gia
2025	7	76	143	181	18
2024	27	69	133	161	16
2023	14	42	66	109	12
2022	7	28	49	82	7
2021	15	21	41	65	5
2020	4	6	25	41	4
2019	2	2	14	11	3

Từ bảng dữ liệu, không khó để thấy cộng đồng sử dụng bayesvl/BMF thành công, mang lại kết quả công việc thực tiễn, đang lớn lên theo thời gian, và với người sử dụng trải rộng trên nhiều quốc gia. (*Ghi chú: Số sản phẩm trong bảng không tính tới các bản thảo đã hoàn thành, nhưng chưa qua bình duyệt và trở thành ấn phẩm được xuất bản chính thức.)

Thông tin bổ sung

Đại học Korea (Hàn Quốc) đã đặc cách trao danh hiệu Giáo sư cho nhà nghiên cứu Vương Quân Hoàng, ghi nhận các đóng góp quan trọng của ông. Korea University với lịch sử 120 năm hiện đang thực hiện chiến lược phát triển nghiên cứu tầm cao, nỗ lực vươn lên trở thành cơ sở nghiên cứu hàng đầu thế giới.

Theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025, Đại học Korea hiện đang xếp hạng 67 toàn cầu và 13 tại Châu Á.

KOREA UNIVERSITY

the first private university in Korea established in 1949, given the mission of promoting national development with the values of Liberty, Justice and Truth, verify that

Quan Hoang Vuong

is hereby appointed
Specially Appointed Professor
of
the University College at
Korea University

February 1st 2025

DATE OF APPOINTMENT

Dong-One Kim

Dong-One Kim
PRESIDENT OF THE UNIVERSITY

PHỤ LỤC

STT	Tên	Đơn vị liên kết	Quốc gia	Năm bắt đầu	Ấn phẩm
1	Quan-Hoang Vuong	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University - University College, Korea University - A.I. for Social Data Lab (AISDL), Vuong & Associates	Vietnam, Korea	NA	[17-19,24,31,33,37-53]
2	Viet-Phuong La	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University - A.I. for Social Data Lab (AISDL), Vuong & Associates	Vietnam	NA	[39,43,46,54-57]
3	Minh-Hoang Nguyen	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University - A.I. for Social Data Lab (AISDL), Vuong & Associates	Vietnam	NA	[16,24,31,33,38-46,50-53,58-62]
4	Manh-Tung Ho	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University - Vietnam Academy of Social Sciences, Institute of Philosophy	Vietnam	NA	[23,25,63-77]
5	Hong-Kong To Nguyen	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University	Vietnam	NA	[20,30,63,64,71,78]
6	Manh-Toan Ho	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University	Vietnam	2018	[20,25,30,34,35,63,65-67,78-93]
7	Huyen Thanh T. Nguyen	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University	Vietnam	2020	[30,34,79,80,82,83,87,89-92]
8	Nancy K Napier	- Boise State University	USA	2014	[8,94]
9	Vu Kim Hanh	- Centre for Business Studies and Assistance	Vietnam	2014	[8]
10	Nguyen Manh Cuong	- Vietnam Institute for Social Studies	Vietnam	2014	[8]

11	Tran Tri Dung	- DHVP Research	Vietnam	2014	[8]
12	Quang-Khiem Bui	- Hanoi College of Arts	Vietnam	2018	[20,63]
13	Thu-Trang Vuong	- Sciences Po Paris	France	2018	[20,63,64,69,70,74,78,82-86,88,92,95-99]
14	Viet-Ha T. Nguyen	- Thanh Tay University	Vietnam	2018	[20]
15	Tam Tri Le	- Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University	Japan	2019	[24,31,33,39-43,45,54,100-105]
16	Serik Meirmanov	- Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University	Japan	2019	[74,101]
17	Hong-Ngoc Nguyen	- Ho Chi Minh City University of Fine Arts	Vietnam	2019	[63]
18	Kien-Cuong P. Nghiem	- Vietnam-Germany Hospital	Vietnam	2019	[63,95]
19	Anh-Vinh Le	- Vietnam National Institute of Educational Sciences	Vietnam	2019	[78]
20	Duc-Lan Do	- Vietnam National Institute of Educational Sciences	Vietnam	2019	[78]
21	Duc-Quang Pham	- Vietnam National Institute of Educational Sciences	Vietnam	2019	[78]
22	Phuong-Hanh Hoang	- Vietnam National Institute of Educational Sciences	Vietnam	2019	[64,78]
23	Thu-Huong Duong	- Vietnam National Institute of Educational Sciences	Vietnam	2019	[78]
24	Hoai-Nam Nguyen	- ICT Department, Ministry of Education and Training	Vietnam	2019	[78]
25	Trung Tran	- Vietnam Academy for Ethnic Minorities	Vietnam	2019	[35,64,66,82,95]
26	Oana Bărbulescu	- Transilvania University of Braşov	Romania	2020	[106]
27	Alina Simona Tecău	- Transilvania University of Braşov	Romania	2020	[106]
28	Daniel Munteanu	- Transilvania University of Braşov	Romania	2020	[106]
29	Cristinel Petrişor Constantin	- Transilvania University of Braşov	Romania	2020	[106]
30	Thanh-Hang Pham	- School of Business, RMIT Vietnam University	Vietnam	2020	[67,79,82,84-86,88]
31	Quy Van Khuc	- VNU University of Economics and	Vietnam	2020	[80,82,86,98,107-116]

		Business, Vietnam National University			
32	Khanh-Linh Hoang	- Institute of Theoretical and Applied Research (ITAR), Duy Tan University	Vietnam	2020	[64]
33	Thi-Hanh Vu	- School of Economics and International Business, Foreign Trade University	Vietnam	2020	[64,67,85]
34	Peter Mantello	- Ritsumeikan Asia Pacific University	Japan	2020	[23,25,65,68,71,76]
35	Khanh-Linh P. Nguyen	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University	Vietnam	2020	[82]
36	Anh-Phuong Luong	- School of Economics and International Business, Foreign Trade University	Vietnam	2020	[83]
37	Thanh-Dung Nguyen	- School of Economics and International Business, Foreign Trade University	Vietnam	2020	[82,83]
38	Thi-Linh Nguyen	- School of Economics and International Business, Foreign Trade University	Vietnam	2020	[82,83]
39	Ha-My Vuong	- A.I. for Social Data Lab, Vuong & Associates	Vietnam	2020	[84,88,92]
40	Hung-Hiep Pham	- Center for Research and Practice on Education, Phu Xuan University - EdLab Asia Educational Research and Development Centre	Vietnam	2020	[67,84,85,117]
41	Anh-Duc Hoang	- School of Business and Management, RMIT Vietnam University - EdLab Asia Educational Research and Development Centre	Vietnam	2020	[67,84]
42	Anh-Tuan Bui	- Faculty of Business Administration, Foreign Trade University	Vietnam	2021	[67,85]
43	Hoang-Anh Ho	- Centre for Interdisciplinary Social Research, Phenikaa University	Vietnam	2021	[86]
44	Sooksan Kantabutra	- College of Management, Mahidol University	Thailand	2021	[21,22]
45	Nuttasorn Ketprapakorn	- School of Business, University of the Thai Chamber of Commerce	Thailand	2021	[21]
46	Trang Nguyen	- School of Banking-Finance, National	Vietnam	2021	[108]

		Economic University			
47	Linh Pham	- Department of Economics, University of Central Oklahoma	USA	2021	[108]
48	Dang-Trung Le	- Real-Time Analytics	Vietnam	2021	[108]
49	Hong-Hai Ho	- Faculty of Business and Economics, Phenikaa University	Vietnam	2021	[108]
50	Tien-Binh Truong	- Faculty of Business and Economics, Phenikaa University	Vietnam	2021	[108]
51	Quoc-Khai Tran	- U Minh Ha National Park	Vietnam	2021	[108]
52	Caroline Ärleskog	- School of Health and Welfare, Jönköping University - Faculty of Social Sciences, University of Gothenburg	Sweden	2021	[118]
53	Nicoline Vackerberg	- School of Health and Welfare, Jönköping University - Center for Learning and Innovation in Healthcare, Region Jönköping County	Sweden	2021	[118]
54	Ann-Christine Andersson	- School of Health and Welfare, Jönköping University - Faculty of Health and Society, Malmö University	Sweden	2021	[118]
55	Mahdi Rezapour	- Optim	Iran	2021	[119]
56	F. Richard Ferraro	- Department of Psychology, University of North Dakota	USA	2021	[119]
57	Sohayla El Fakahany	- School of Humanities and Social Sciences, The American University in Cairo	Egypt	2021	[120]
58	Quang-Loc Nguyen	- SP Jain School of Global Management	Australia	2022	[109,110,121-124]
59	Thomas E. Jones	- Ritsumeikan Asia Pacific University	Japan	2022	[125-127]
60	Ruining Jin	- Civil, Commercial and Economic Law School, China University of Political Science and Law	China	2022	[97,98,100,102,104,105,110,121,122,128-136]
61	Phuong-Tri Nguyen	- Securities Research and Training Center, State Security Commission	Vietnam	2022	[102,110,128,137-139]

62	Truc-Le Nguyen	- VNU University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2022	[107]
63	Thuy Nguyen	- Vietkaplab	Vietnam	2022	[107,111,112,114,140]
64	Hoang Khac Lich	- University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2022	[107,116,141]
65	Yalin Zhu	- Faculty of Education, Beijing Normal University - Nanhai Middle School of Nanshan Experimental Educational Group	China	2022	[142]
66	Linyuan Deng	- Faculty of Education, Beijing Normal University	China	2022	[142]
67	Kun Wan	- Faculty of Education, Beijing Normal University	China	2022	[142]
68	Thao Thi Phuong Nguyen	- Institute for Global Health Innovations, Duy Tan University	Vietnam	2022	[143]
69	Tham Thi Nguyen	- Institute for Global Health Innovations, Duy Tan University	Vietnam	2022	[143]
70	Ha Ngoc Do	- Youth Research Institute, Ho Chi Minh Communist Youth Union	Vietnam	2022	[143]
71	Thao Bich Thi Vu	- Youth Research Institute, Ho Chi Minh Communist Youth Union	Vietnam	2022	[143]
72	Khanh Long Vu	- Youth Research Institute, Ho Chi Minh Communist Youth Union	Vietnam	2022	[143]
73	Hoang Minh Do	- Youth Research Institute, Ho Chi Minh Communist Youth Union	Vietnam	2022	[143]
74	Nga Thu Thi Nguyen	- Faculty of Social Sciences and Humanities, Hanoi Metropolitan University	Vietnam	2022	[143]
75	Linh Phuong Doan	- Institute for Global Health Innovations, Duy Tan University	Vietnam	2022	[143]
76	Giang Thu Vu	- Center of Excellence in Health Services and System Research, Nguyen Tat Thanh University	Vietnam	2022	[143]
77	Hoa Thi Do	- Institute of Health Economics and	Vietnam	2022	[143]

		Technology (iHEAT)			
78	Son Hoang Nguyen	- Center of Excellence in Health Services and System Research, Nguyen Tat Thanh University	Vietnam	2022	[143]
79	Carl A. Latkin	- Bloomberg School of Public Health, Johns Hopkins University	USA	2022	[143]
80	Cyrus S. H. Ho	- Department of Psychological Medicine, National University Health System - Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore	Singapore	2022	[143]
81	Roger C. M. Ho	- Yong Loo Lin School of Medicine, National University of Singapore	Singapore	2022	[143]
82	Huimin Jia	- School of Public Health, Shanxi Medical University	China	2022	[144]
83	Xiaocheng Wang	- School of Public Health, Shanxi Medical University	China	2022	[144]
84	Jingmin Cheng	- School of Public Health, Shanxi Medical University	China	2022	[144]
85	Nader Ghotbi	- Ritsumeikan Asia Pacific University	Japan	2022	[71]
86	Tien-Chi Huang	- Department of Information Management, National Taichung University of Science and Technology	Taiwan	2022	[145]
87	Yi-Jin Wang	- Department of Information Management, National Taichung University of Science and Technology	Taiwan	2022	[145]
88	Hui-Min Lai	- Department of Business Administration, National Taichung University of Science and Technology	Taiwan	2022	[145]
89	Hailin Li	- College of Business Administration, Huaqiao University - Research Center for Applied Statistics and Big Data, Huaqiao University	China	2022	[146]
90	Hongqin Tang	- Research Center for Applied Statistics and	China	2022	[146]

		Big Data, Huaqiao University			
91	Wenhao Zhou	- College of Business Administration, Huaqiao University	China	2022	[146]
92	Xiaoji Wan	- College of Business Administration, Huaqiao University	China	2022	[146]
93	Tao Zhang	- Faculty of Humanities and Social Sciences, Macao Polytechnic University	China	2022	[147]
94	Virginia Romano	- Eurac Research, Affiliated Institute of the University of Lübeck	Italy	2022	[148]
95	Mirko Ancillotti	- Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University	Sweden	2022	[148]
96	Deborah Mascalzoni	- Department of Public Health and Caring Sciences, Uppsala University	Sweden	2022	[148]
97	Roberta Biasiotto	- Metabolic and Neural Sciences, University of Modena and Reggio Emilia	Italy	2022	[148]
98	Mohamed Allani	- Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), Université de Carthage (UC)	Tunisia	2022	[149]
99	Aymen Frija	- International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARADA)	Tunisia	2022	[149]
100	Rabaa Nemer	- Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), Université de Carthage (UC)	Tunisia	2022	[149]
101	Lars Ribbe	- Institute for Technology and Resources Management in the Tropics and Subtropics (ITT), TH Köln – University of Applied Sciences (THK)	Germany	2022	[149]
102	Ali Sahli	- International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARADA)	Tunisia	2022	[149]
103	Jie Wang	- College of Economics and Management, Nanjing Forestry University	China	2022	[150]
104	Chang Liu	- College of Economics and Management, Nanjing Forestry University	China	2022	[150]
105	Zhijian Cai	- College of Economics and Management, Nanjing Forestry University	China	2022	[150]

106	Siyu Xu	- College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University	China	2022	[151]
107	Yeye Zhao	- College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University	China	2022	[151]
108	Noshaba Aziz	- College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University	China	2022	[151]
109	Jun He	- College of Economics and Management, Nanjing Agricultural University	China	2022	[151]
110	Manish Kumar	- International Institute for Population Sciences	India	2022	[152]
111	Shobhit Srivastava	- International Institute for Population Sciences	India	2022	[152]
112	T. Muhammad	- International Institute for Population Sciences	India	2022	[152]
113	Priya Saravanakumar	- School of Nursing and Midwifery, University of Technology Sydney	Australia	2022	[152]
114	Nira Munichor	- The Graduate School of Business Administration, Bar-Ilan University	Israel	2022	[153]
115	Alan D. J. Cooke	- Warrington College of Business Administration, University of Florida	USA	2022	[153]
116	Zhenjing Pang	- School of Public Policy and Management, Tsinghua University	China	2022	[154]
117	Ce Zhao	- Beijing Language and Culture University	China	2022	[154]
118	Lan Xue	- School of Public Policy and Management, Tsinghua University	China	2022	[154]
119	Nanae Tanemura	- National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition	Japan	2022	[155,156]
120	Tsuyoshi Chiba	- National Institutes of Biomedical Innovation, Health and Nutrition	Japan	2022	[155,156]
121	Yuting Cui	- Faculty of Education, Beijing Normal University	China	2022	[157]
122	Jon-Chao Hong	- Department of Industrial Education, National Taiwan Normal University	Taiwan	2022	[157]

		- Institute for Research Excellence in Learning Sciences, National Taiwan Normal University			
123	Chi-Ruei Tsai	- International Master Program in STEM Education, National Pingtung University	Taiwan	2022	[157]
124	Jian-Hong Ye	- Faculty of Education, Beijing Normal University	Taiwan	2022	[157]
125	Masako Kakizaki	- Nagoya City University	Japan	2022	[156]
126	Takashi Kusumi	- Kyoto University	Japan	2022	[156]
127	Rie Onodera	- Osaka Metropolitan University	Japan	2022	[156]
128	Amanda Brockinton	- Faculty of Science and Technology, Bournemouth University	UK	2022	[158]
129	Sam Hirst	- Faculty of Social Sciences and Health, Durham University	UK	2022	[158]
130	Ruijie Wang	- Faculty of Science and Technology, Bournemouth University	UK	2022	[158]
131	John McAlaney	- Faculty of Science and Technology, Bournemouth University	UK	2022	[158]
132	Shelley Thompson	- Bournemouth Business School, Bournemouth University	UK	2022	[158]
133	Yulin Hswen	- Department of Epidemiology and Biostatistics, University of California San Francisco	USA	2022	[159]
134	Ulrich Nguemdjo	- CNRS, AMSE	France	2022	[159]
135	Elad Yom-Tov	- Microsoft Research Israel	France	2022	[159]
136	Gregory M Marcus	- Division of Cardiology, University of California San Francisco	France	2022	[159]
137	Bruno Ventelou	- CNRS, AMSE	France	2022	[159]
138	Shuangyu Zhao	- Vanke School of Public Health, Tsinghua University	China	2022	[160]
139	Yun Liang	- Vanke School of Public Health, Tsinghua University	China	2022	[160]
140	Jia Yi Hee	- Vanke School of Public Health, Tsinghua	China	2022	[160]

		University			
141	Xinran Qi	- Department of Epidemiology, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health	USA	2022	[160]
142	Kun Tang	- Vanke School of Public Health, Tsinghua University	China	2022	[160]
143	Carolyn A. Stalgaitis	- Rescue Agency San Diego	USA	2022	[161]
144	Jeffrey W. Jordan	- Rescue Agency San Diego	USA	2022	[161]
145	Mayo Djakaria	- Rescue Agency San Diego	USA	2022	[161]
146	Daniel J. Saggese	- Virginia Foundation for Healthy Youth	USA	2022	[161]
147	Hannah Robbins Bruce	- Virginia Foundation for Healthy Youth	USA	2022	[161]
148	Yating Zhang	- Faculty of International Tourism and Management, City University of Macau	China	2022	[162]
149	Huawen Shen	- Faculty of International Tourism and Management, City University of Macau	China	2022	[162]
150	Jiajia Xu	- Faculty of International Tourism and Management, City University of Macau	China	2022	[162]
151	Stella Fang Qian	- Faculty of Business Administration, University of Macau	China	2022	[162]
152	Mai Trong Tri	- Endocrinology Department, People's Hospital 115	Vietnam	2022	[163]
153	Nguyen Thy Khue	- Ho Chi Minh City University of Medicine and Pharmacy	Vietnam	2022	[163]
154	Vo Tuan Khoa	- Endocrinology Department, People's Hospital 115	Vietnam	2022	[163]
155	Aya Goto	- Center for Integrated Science and Humanities, Fukushima Medical University	Japan	2022	[163]
156	Linli Jiang	- School of Economics and Management, Wuyi University	China	2022	[164]
157	Haoqin Huang	- School of Economics and Management, Wuyi University	China	2022	[164]
158	Surong He	- School of Economics and Management, Wuyi University	China	2022	[164]

159	Haiyang Huang	- School of Economics and Management, Wuyi University	China	2022	[164]
160	Yun Luo	- National Post-Doctoral Innovation (Jiangmen) Demonstration Center	China	2022	[164]
161	Marius Baranauskas	- Faculty of Biomedical Sciences, Panevėžys University of Applied Sciences	Lithuania	2022	[165]
162	Ingrida Kupčiūnaitė	- Faculty of Biomedical Sciences, Panevėžys University of Applied Sciences	Lithuania	2022	[165]
163	Rimantas Stukas	- Institute of Health Sciences of the Faculty of Medicine, Vilnius University	Lithuania	2022	[165]
164	Rongzhao Wang	- School of Psychology, Fujian Normal University	China	2022	[166]
165	Xuanxuan Lin	- School of Psychology, Fujian Normal University	China	2022	[166]
166	Zetong Ye	- School of Psychology, Fujian Normal University	China	2022	[166]
167	Hua Gao	- School of Psychology, Fujian Normal University	China	2022	[166]
168	Jianrong Liu	- School of Psychology, Fujian Normal University	China	2022	[166]
169	Yuan Ying Jin	- Department of Education, Sejong University	Korea	2022	[167]
170	Sungsik Ahn	- The Graduate School of Education, Keimyung University	Korea	2022	[167]
171	Sang Min Lee	- Department of Education, Korea University	Korea	2022	[167]
172	Yan Peng	- Business School, Huang Gang Normal University	China	2022	[168]
173	Kai Zeng	- School of Management, Zhejiang University of Technology	China	2022	[169]
174	Duanxu Wang	- School of Management, Zhejiang University	China	2022	[169]
175	Zhengwei Li	- School of Management, Zhejiang University of Technology	China	2022	[169]

176	Yujing Xu	- School of Management, Zhejiang University of Technology	China	2022	[169]
177	Xiaofen Zheng	- School of Management, Zhejiang University of Technology	China	2022	[169]
178	Minh-Phuong Thi Duong	- Faculty of Social Sciences and Humanities, Ton Duc Thang University	Vietnam	2023	[102,135,138,170-175]
179	Ni Putu Wulan Purnama Sari	- Faculty of Nursing, Widya Mandala Surabaya Catholic University	Indonesia	2023	[171-173,176-180]
180	Manh-Cuong Nguyen	- Berlin School of Business and Innovation	Germany	2023	[102]
181	Noah Mutai	- Berlin School of Business and Innovation	Germany	2023	[102,181]
182	Thi-Phuong Nguyen	- Centre for Crop Systems Analysis, Wageningen University & Research	Netherlands	2023	[97,122,128,182]
183	Giang Hoang	- Monash Business School, Monash University	Australia	2023	[97,128,132,137,139]
184	Thao Dang	- Department of Gender, Sexuality, and Women's Studies, Western University of Ontario	Canada	2023	[111,112,141]
185	Mai Tran	- Vietkap	Vietnam	2023	[111,112,114]
186	Phu Pham	- Institute of Ecology and Biological Resources, Vietnam Academy of Science and Technology	Vietnam	2023	[111,112]
187	Trung Tran	- School of Civil and Environmental Engineering, University of Ulsan	Korea	2023	[111]
188	Dang Trung Tuyen	- VNU University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2023	[112]
189	Luu Quoc Dat	- VNU University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2023	[112]
190	Hong-Son Nguyen	- Office of CPV Central Committee	Vietnam	2023	[98,104,182-185]
191	Minh-Hieu Thi Nguyen	- School of Psychology, Massey University	New Zealand	2023	[121,122,132,182]
192	Phuong-Loan Nguyen	- Spanish Department, Hanoi University	Vietnam	2023	[123,132,182,186]

193	Minh-Khanh La	- School of Electrical and Electronic Engineering, Hanoi University of Science and Technology	Vietnam	2023	[129,130]
194	Xiao Wang	- Suzhou Lunhua Education Group	China	2023	[131,133]
195	Rameez Raja	- School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-sen University	China	2023	[187]
196	Jianfu Ma	- Pakistan Studies Centre, North Minzu University	China	2023	[187]
197	Miwei Zhang	- PKUFH-Ningxia Women Children's Hospital	China	2023	[187]
198	Xi Yuan Li	- School of Sociology and Anthropology, Sun Yat-sen UniversityMIT	China	2023	[187]
199	Nayef Shabbab Almutairi	- Al-lith College of Health Sciences, Umm Al-Qura University	Saudi Arabia	2023	[187]
200	Aeshah Hamdan Almutairi	- Al-lith College of Health Sciences, Umm Al-Qura University	Saudi Arabia	2023	[187]
201	Rongxiu Wu	- Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, Harvard University	USA	2023	[188]
202	Khodran Alzahrani	- College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University	Saudi Arabia	2023	[189]
203	Mubashar Ali	- College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University	Saudi Arabia	2023	[189]
204	Muhammad Imran Azeem	- College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University	Saudi Arabia	2023	[189]
205	Bader Alhafi Alotaibi	- College of Food and Agriculture Sciences, King Saud University	Saudi Arabia	2023	[189]
206	Zhangwen Shu	- School of Sociology and Anthropology, Xiamen University	China	2023	[190]
207	Yuan Du	- School of Education, Chuxiong Normal University	China	2023	[190]
208	Xuzhou Li	- Faculty of Education, Yunnan Normal University	China	2023	[190]
209	Kezhong Zhang	- School of Public Finance and Taxation,	China	2023	[191]

		Zhongnan University of Economics and Law			
210	Tingyu Ma	- School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law	China	2023	[191]
211	Xin Wan	- School of Public Finance and Taxation, Zhongnan University of Economics and Law	China	2023	[191]
212	Ainara Moreno-González	- Universitat de Barcelona	Spain	2023	[192]
213	Diego Calderón-Garrido	- Universitat de Barcelona	Spain	2023	[192]
214	Lluís Parcerisa	- Universitat de Barcelona	Spain	2023	[192]
215	Pablo Rivera-Vargas	- Universitat de Barcelona and Universidad Andrés Bello	Chile	2023	[192]
216	Judih Jacovkis	- Universitat de Barcelona	Spain	2023	[192]
217	Alessandro Santirocchi	- Department of Psychology, Sapienza University	Italy	2023	[193]
218	Pietro Spataro	- Department of Economy, Universitas Mercatorum	Italy	2023	[193]
219	Federica Alessi	- Department of Psychology, Sapienza University	Italy	2023	[193]
220	Clelia Rossi-Arnaud	- Department of Psychology, Sapienza University	Italy	2023	[193]
221	Vincenzo Cestari	- Department of Psychology, Sapienza University	Italy	2023	[193]
222	Hairong Shi	- School of Biology and Food Engineering, Chuzhou University	China	2023	[194]
223	Jie Cai	- CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology	China	2023	[188,195]
224	Xiaoning Sun	- School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University	China	2023	[195]
225	Jingyu Zhang	- CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology	China	2023	[188,195]
226	Xianghong Sun	- CAS Key Laboratory of Behavioral Science, Institute of Psychology	China	2023	[188,195]

227	Jie Xu	- School of Economics, Ocean University of China	China	2023	[196]
228	Chongfeng Wang	- School of Business, Qingdao University	China	2023	[196]
229	Yunzhou Cui	- School of Business, Qingdao University	China	2023	[196]
230	Thi Bich Thuy Dao	- VNU University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2023	[113,115]
231	Nicole Casali	- Department of General Psychology, University of Padova	Italy	2023	[197]
232	Chiara Meneghetti	- Department of General Psychology, University of Padova	Italy	2023	[197]
233	Mohit Kumar	- MIT Art, Design and Technology University	India	2023	[198]
234	Ashwani Kumar	- SRM Institute of Science and Technology, Delhi-NCR Campus	India	2023	[198]
235	Sahil Verma	- Department of Computer Science and Engineering, Uttranchal University	India	2023	[198]
236	Pronaya Bhattacharya	- Research and Innovation Cell, Amity University	India	2023	[198]
237	Deepak Ghimire	- College of Information Technology, Soongsil University	Korea	2023	[198]
238	Seong-heum Kim	- College of Information Technology, Soongsil University	Korea	2023	[198]
239	A. S. M. Sanwar Hosen	- Department of Artificial Intelligence and Big Data, Woosong University	Korea	2023	[198]
240	An Thinh Nguyen	- VNU University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2023	[114]
241	Dindin Saepudin	- Coimbra Business School, Polytechnic Institute of Coimbra	Portugal	2023	[199]
242	Alireza Shabani Shojaei	- School of Economics and Management, University of Porto	Portugal	2023	[199]
243	Belem Barbosa	- School of Economics and Management, University of Porto	Portugal	2023	[199]
244	Isabel Pedrosa	- Coimbra Business School, Polytechnic	Portugal	2023	[199]

		Institute of Coimbra			
245	Juan Carlos Pérez-Morán	- Promoter Network of Diagnostic Evaluation Methods and Educational Innovation	Mexico	2023	[200]
246	Marcela Morales-Páez	- Autonomous University of Baja California	Mexico	2023	[200]
247	Brandon Bernal-Baldenebro	- Autonomous University of Baja California	Mexico	2023	[200]
248	Julio César Cano-Gutiérrez	- Autonomous University of Baja California	Mexico	2023	[200]
249	Alexander V. Libin	- MedStar Health Research Institute (MHRI)	USA	2023	[201]
250	Elena V. Libin	- Independent researcher	USA	2023	[201]
251	Hubert Annen	- Military Academy, ETH Zurich	Switzerland	2023	[201]
252	Nawar Shara	- MedStar Health Research Institute (MHRI)	USA	2023	[201]
253	Simone Grassini	- Department of Psychosocial Science, University of Bergen - Cognitive and Behavioral Neuroscience Lab, University of Stavanger	Norway	2023	[202]
254	Obed Asamoah	- School of Forest Sciences, University of Eastern Finland	Finland	2023	[203]
255	Jones Abrefa Danquah	- Faculty of Social Sciences, College of Humanities and Legal Studies, University of Cape Coast	Ghana	2023	[203]
256	Dastan Bamwesigye	- College of Science & Engineering, James Cook University	Australia	2023	[203]
257	Nahanga Verter	- College of Science & Engineering, James Cook University	Australia	2023	[203]
258	Emmanuel Acheampong	- Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno Zemědělská	Czechia	2023	[203]
259	Colin J. Macgregor	- Faculty of Forestry and Wood Technology, Mendel University in Brno Zemědělská	Czechia	2023	[203]
260	Charles Mario Boateng	- School of marine science, University of Ghana	Ghana	2023	[203]

261	Suvi Kuittinen	- School of Forest Sciences, University of Eastern Finland	Finland	2023	[203]
262	Mark Appiah	- CSIR College of Science and Technology (CCST)	Ghana	2023	[203]
263	Ari Pappinen	- School of Forest Sciences, University of Eastern Finland	Finland	2023	[203]
264	Jaime A. Teixeira da Silva	- Independent researcher	Japan	2023	[204]
265	Lin Cheng	- School of Tourism, Huangshan University	China	2023	[205]
266	Yinqiang Yu	- School of Business, Macau University of Science and Technology - School of Economics and Management and School of Humanities and Social Sciences, Fuzhou University	China	2023	[205]
267	Yizhi Wang	- The Institute of Public Administration and Human Resources, Development Research Center of the State Council	China	2023	[205]
268	Lei Zheng	- School of Business, Macau University of Science and Technology - School of Economics and Management and School of Humanities and Social Sciences, Fuzhou University	China	2023	[205]
269	Junhong Lu	- School of Health Management, Fujian Medical University	China	2023	[206]
270	Qingwen Deng	- School of Health Management, Fujian Medical University	China	2023	[206]
271	Yuehua Chen	- School of Health Management, Fujian Medical University	China	2023	[206]
272	Wenbin Liu	- School of Health Management, Fujian Medical University	China	2023	[206]
273	Shujie Chen	- Department of Psychology, De Montfort University	UK	2023	[207]
274	Mei-I Cheng	- Department of Psychology, De Montfort	UK	2023	[207]

		University, Leicester - Health and Life Science, De Montfort University			
275	Haohang Wang	- School of Public Health (Shenzhen), Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University	China	2023	[208]
276	Mingting Cui	- School of Public Health (Shenzhen), Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University	China	2023	[208]
277	Shunran Li	- School of Public Health (Shenzhen), Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University	China	2023	[208]
278	Fan Wu	- School of Public Health (Shenzhen), Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University	China	2023	[208]
279	Shiqiang Jiang	- Nanshan District Center for Disease Control and Prevention	China	2023	[208]
280	Hongbiao Chen	- Longhua Key Discipline of Public Health for the Prevention and Control of Infectious Diseases, Longhua Centre for Disease Control and Prevention	China	2023	[208]
281	Jianhui Yuan	- Nanshan District Center for Disease Control and Prevention	China	2023	[208]
282	Caijun Sun	- School of Public Health (Shenzhen), Shenzhen Campus of Sun Yat-sen University - School of Public Health (Shenzhen), Sun Yat-sen University - Key Laboratory of Tropical Disease Control (Sun Yat-sen University), Ministry of Education	China	2023	[208]
283	Jia Liu	- School of Urban Economics and Public Administration, Capital University of Economics and Business	China	2023	[209]
284	Senwei Huang	- School of Public Administration & Law, Fujian Agriculture and Forestry University	China	2023	[209]
285	Yijia Wang	- School of Urban Economics and Public Administration, Capital University of Economics and Business	China	2023	[209]

286	Beza Tadesse	- College of Medicine & Health Sciences, Wollo University	Ethiopia	2023	[210]
287	Prem Kumar	- College of Medicine & Health Sciences, Wollo University	Ethiopia	2023	[210]
288	Natnaiel Girma	- College of Medicine & Health Sciences, Wollo University	Ethiopia	2023	[210]
289	Samuel Anteneh	- College of Medicine & Health Sciences, Wollo University	Ethiopia	2023	[210]
290	Wondwossen Yimam	- College of Medicine & Health Sciences, Wollo University	Ethiopia	2023	[210]
291	Mitaw Girma	- College of Medicine & Health Sciences, Wollo University	Ethiopia	2023	[210]
292	David Leong	- School of Philosophy and Religion, Charisma University	Turks & Caicos Islands	2023	[211]
293	Xiong Gan	- College of Education and Sports Sciences, Yangtze University	China	2023	[212]
294	Guo-Xing Xiang	- College of Education and Sports Sciences, Yangtze University	China	2023	[212]
295	Min Li	- College of Education and Sports Sciences, Yangtze University	China	2023	[212]
296	Xin Jin	- College of Education and Sports Sciences, Yangtze University	China	2023	[212]
297	Ke-Nan Qin	- College of Education and Sports Sciences, Yangtze University	China	2023	[212]
298	Manh Cuong Dong	- School of Business, British University Vietnam	Vietnam	2023	[115]
299	Thuy Linh Cao	- Faculty of Business, FPT University	Vietnam	2023	[115]
300	Jing Li	- School of Economics, Wuhan University of Technology	China	2023	[213]
301	Qian Yu	- School of Economics, Wuhan University of Technology	China	2023	[213]
302	Enrique López-	- Division of Graduate Studies and Research,	Mexico	2023	[214]

	Ramírez	Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca			
303	Alma Dolores Pérez-Santiago	- Division of Graduate Studies and Research, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca	Mexico	2023	[214]
304	Marco Antonio Sánchez-Medina	- Division of Graduate Studies and Research, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca - Department of Chemical Engineering, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca	Mexico	2023	[214]
305	Diana Matías-Pérez	- Division of Graduate Studies and Research, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca	Mexico	2023	[214]
306	Iván Antonio García-Montalvo	- Division of Graduate Studies and Research, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca	Mexico	2023	[214]
307	Yusoo Jeong	- Department of Psychology, Jeonbuk University, Jeonju-si	Korea	2023	[215]
308	Emmanuel Ukpe	- School of Business, University of the Virgin Islands	USA	2023	[216]
309	Bao Quang Tran	- Department of Forest Resources and Environment, Vietnam National University of Forestry	Vietnam	2023	[116]
310	Duy Nong	- Agriculture and Food, The Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation - Centre for Applied Energy Economics and Policy Research, Griffith University	Australia	2023	[116]
311	Trung H. Nguyen	- Department of Environmental Science, Regrow Ag	USA	2023	[116]
312	Patrick Meyfroidt	- Earth and Life Institute - Fonds de la Recherche Scientifique F.R.S.-FNRS	Belgium	2023	[116]

313	Dien Van Pham	- Department of Silviculture, Vietnam National University of Forestry	Vietnam	2023	[116]
314	Stephen J. Leisz	- Department of Anthropology, Colorado State University	USA	2023	[116]
315	Mark W. Paschke	- Department of Forest and Rangeland Stewardship, Colorado State University	USA	2023	[116]
316	Jessica Castner	- Castner Incorporated - Albany School of Public Health - National Academy of Medicine in Washington, DC.	USA	2024	[217]
317	Elizabeth Schenk	- Providence Health headquartered in Renton - Washington State University College of Nursing	USA	2024	[217]
318	Pamela F. Cipriano	- International Council of Nurses - University of Virginia School of Nursing	USA	2024	[217]
319	Yi Zhu	- Department of Communication, Rollins College	USA	2024	[218]
320	Siyuan Ma	- Department of Communication, University of Macau	China	2024	[218]
321	Mary Bresnahan	- Department of Communication, Michigan State University	USA	2024	[218]
322	Yuan Huang	- Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences	China	2024	[219]
323	Yilei Hou	- School of Economics & Management, Beijing Forestry University	China	2024	[219]
324	Jie Ren	- School of Economics & Management, Beijing Forestry University	China	2024	[219]
325	Jie Yang	- School of Economics & Management, Beijing Forestry University	China	2024	[219]
326	Yali Wen	- School of Economics & Management, Beijing Forestry University	China	2024	[219]
327	David Leong	- University of Canberra	Australia	2024	[220]

328	Xuan-Tuan Phi	- TRE- Technology Resources Energy JSC.	Vietnam	2024	[123]
329	Van-Quy Nguyen	- Securities Research and Training Center, State Security Commission	Vietnam	2024	[137]
330	Xi Chen	- MacEwan University - University of Nottingham Ningbo China	Canada China	2024	[221]
331	Stephen X. Zhang	- The University of Adelaide	Australia	2024	[221]
332	Xiangdan Piao	- Faculty of Humanities and Social Sciences, Iwate University	Japan	2024	[222]
333	Shunsuke Managi	- Urban Institute & Department of Civil Engineering, Kyushu University	Japan	2024	[222]
334	Diana Escandon- Barbosa	- Faculty of Economic Sciences and Business, Pontificia Universidad Javeriana-Cali	Colombia	2024	[223]
335	Jairo Salas-Paramo	- Faculty of Economic Sciences and Business, Pontificia Universidad Javeriana-Cali	Colombia	2024	[223]
336	Luis Fernando Caicedo	- Faculty of Economic Sciences and Business, Pontificia Universidad Javeriana-Cali	Colombia	2024	[223]
337	Jenny Mei Yiu Huen	- Department of Social Work and Social Administration, The University of Hong Kong	Hong Kong	2024	[224]
338	Augustine Osman	- Department of Psychology, The University of Texas at San Antonio	USA	2024	[224]
339	Bob Lew	- School of Applied Psychology, Griffith University	Australia	2024	[224]
340	Paul Siu Fai Yip	- Department of Social Work and Social Administration, The University of Hong Kong	Hong Kong	2024	[224]
341	Hong Thi Thu Nguyen	- The University of Danang–University of Science and Education	Vietnam	2024	[225]
342	Xiang Li	- Wenzhou Seventh People’s Hospital	China	2024	[226]
343	Bizhen Xia	- Qingtian County People’s Hospital	China	2024	[226]
344	Guanghui Shen	- Wenzhou Seventh People’s Hospital	China	2024	[226]
345	Renjie Dong	- Zhoupu Community Health Service Center	China	2024	[226]

346	Su Xu	- School of Education, Wenzhou University	China	2024	[226]
347	Lingkai Yang	- Wenzhou Seventh People's Hospital	China	2024	[226]
348	Wenbo Li	- School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University	China	2024	[227]
349	Yang Liu	- School of Art and Design, Zhejiang Sci-Tech University	China	2024	[227]
350	Maolin Wang	- School of Business, Yunnan University of Finance and Economics	China	2024	[228]
351	Xinhui Jiang	- School of Business, Yunnan University of Finance and Economics	China	2024	[228]
352	Nannan Chen	- School of Business, Yunnan University of Finance and Economics	China	2024	[228]
353	Nanjin Zhou	- School of Business, Yunnan University of Finance and Economics	China	2024	[228]
354	Yanlin Wu	- School of Humanities and Social Sciences, Beijing Forestry University	China	2024	[229]
355	Yue Chen	- School of Humanities and Social Sciences, Beijing Forestry University	China	2024	[229]
356	Cancan Jin	- School of Humanities and Social Sciences, Beijing Forestry University	China	2024	[229]
357	Junsheng Qin	- School of Humanities and Social Sciences, Beijing Forestry University	China	2024	[229]
358	Lei Zheng	- School of Business, Macau University of Science and Technology	Macau	2024	[229]
359	Yidi Chen	- School of Humanities and Social Sciences, Beijing Forestry University	China	2024	[229]
360	Quynh-Yen Thi Nguyen	- A.I. for Social Data Lab	Vietnam	2024	[138,230]
361	CaiPing Wei	- School of Life Sciences, Central South University	China	2024	[231]
362	Yufeng Cai	- School of Life Sciences, Central South University	China	2024	[231]
363	Jianwei Liu	- School of Life Sciences, Central South	China	2024	[231]

		University			
364	Yi Guo	- School of Life Sciences, Central South University	China	2024	[231]
365	Xusheng Wu	- Shenzhen Health Development Research and Data Management Center	China	2024	[231]
366	Xiaofeng He	- Shenzhen Health Development Research and Data Management Center	China	2024	[231]
367	DeHua Hu	- School of Life Sciences, Central South University	China	2024	[231]
368	Ki-Hyun Choi	- Department of Multicultural Education, Hanyang University	Korea	2024	[232]
369	Jung Hee Ha	- Graduate School of Counseling Psychology, Hanyang University	Korea	2024	[232]
370	Juliet Jue	- Department of Art Therapy, Hanyang Cyber University	Korea	2024	[232]
371	Ying Qian Ong	- Universiti Kebangsaan Malaysia	Malaysia	2024	[233]
372	Nur Zahirah Zakaria	- Universiti Kebangsaan Malaysia	Malaysia	2024	[233]
373	Jaehoon Lee	- Texas Tech University	USA	2024	[233]
374	Chun Hong Gan	- Universiti Kebangsaan Malaysia	Malaysia	2024	[233]
375	Siaw Chui Chai	- Universiti Kebangsaan Malaysia	Malaysia	2024	[233]
376	Fierro Veronica	- Delaware Valley University	USA	2024	[233]
377	Fatimah Hani Hassan	- Universiti Kebangsaan Malaysia	Malaysia	2024	[233]
378	Shin Ying Chu	- Universiti Kebangsaan Malaysia	Malaysia	2024	[233]
379	Alireza Jafari	- School of Health, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences	Iran	2024	[234]
380	Mahdi Moshki	- School of Health, Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences	Iran	2024	[234]
381	Fatemehzahra Naddafi	- Student Research Committee, Gonabad University of Medical Sciences	Iran	2024	[234]

382	Mousa Ghelichi-Ghojogh	- School of Health, Golestan University of Medical Sciences	Iran	2024	[234]
383	Vajihe Armanmehr	- Social Development and Health Promotion Research Center, Gonabad University of Medical Sciences	Iran	2024	[234]
384	Kimia Kazemi	- Department of Clinical Psychology, Islamic Azad University	Iran	2024	[234]
385	Mahbobeh Nejatian	- Social Determinants of Health Research Center, Gonabad University of Medical Sciences	Iran	2024	[234]
386	Changpeng Shao	- School of Marxism, Shanghai Dianji University	China	2024	[235]
387	Sen Lin	- Department of Social and Political Sciences, Philosophy, and Anthropology, University of Exeter	UK	2024	[235]
388	Lei Qiu	- International School of Public Health, Hainan Medical University	China	2024	[236]
389	Kaixin Wangzhou	- School of Management, Hainan Medical University	China	2024	[236]
390	Yudan Liu	- School of Public Health, North Sichuan Medical College	China	2024	[236]
391	Jindong Ding	- International School of Public Health, Hainan Medical University - Department of Public Health, University of Copenhagen - Department of Public Health, University of Southern Denmark	China Denmark	2024	[236]
392	Hui Li	- School of Health Services Management, Anhui Medical University	China	2024	[236]
393	Jinhui Ma	- School of Management, Hainan Medical University	China	2024	[236]
394	Zion Lee	- Hong Kong College of Technology	Hong Kong	2024	[237]
395	Xuan Wang	- School of Public Administration, Hohai	China	2024	[238]

		University			
396	Lingqiong Wu	- Management School, Nantong University	China	2024	[238]
397	Md Hasibul Islam	- Department of Operations and Supply Chain Management, American International University-Bangladesh	Bangladesh	2024	[239]
398	Md. Zahidul Anam	- Department of Operations and Supply Chain Management, American International University-Bangladesh	Bangladesh	2024	[239]
399	Md. Tamzidul Islam	- Department of Operations and Supply Chain Management, American International University-Bangladesh	Bangladesh	2024	[239]
400	Md. Mahiuddin Sabbir	- Department of Marketing, University of Barishal	Bangladesh	2024	[239]
401	Ahmad S. Ajina	- College of Business Administration, Prince Sattam bin Abdulaziz University	Saudi Arabia	2024	[240]
402	Dewan Md Zahurul Islam	- Operations and Supply Chain Management, Northumbria University	UK	2024	[240]
403	Ahmad M. A. Zamil	- College of Business Administration, Prince Sattam bin Abdulaziz University	Saudi Arabia	2024	[240]
404	Kaleemullah Khan	- Department of Business Administration, Kardan University	Afghanistan	2024	[240]
405	Grid Rangsungnoen	- Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University	Thailand	2024	[241]
406	Supattra Sroypetch	- Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University	Thailand	2024	[241]
407	Rodney W. Caldicott	- Faculty of Interdisciplinary Studies, Khon Kaen University	Thailand	2024	[241]
408	David Kongpiwatana Narong	- College of Management, Mahidol University	Thailand	2024	[242]
409	Andi Rosmawati	- Faculty of Ushuluddin and Philosophy, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	Indonesia	2024	[243]

410	Peter Ikpaterm Abunimye	- Department of Social Science Education, University of Calabar	Nigeria	2024	[243]
411	Samuel M. Obuchi	- Department of Kiswahili & Other African Languages, Moi University	Kenya	2024	[243]
412	Nastaran Nasirpour	- School of Public Health, Iran University of Medical Sciences - Psychosocial Health Research Institute, Iran University of Medical Sciences	Iran	2024	[244]
413	Kasra Jafari	- School of Public Health, Iran University of Medical Sciences	Iran	2024	[244]
414	Mojtaba Habibi Asgarabad	- Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology	Norway	2024	[244]
415	Masoud Salehi	- School of Public Health, Iran University of Medical Sciences	Iran	2024	[244]
416	Masoumeh Amin-Esmaeili	- Department of Mental Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health	US	2024	[244]
417	Afarin Rahimi-Movaghar	- Iranian National Center for Addictions Studies, Tehran University of Medical Science	Iran	2024	[244]
418	Seyed Abbas Motevalian	- School of Public Health, Iran University of Medical Sciences - Psychosocial Health Research Institute, Iran University of Medical Sciences	Iran	2024	[244]
419	Liping Chen	- Department of Endocrinology, Chongqing Medical University Affiliated Children's Hospital	China	2024	[245]
420	Qin Lin	- National Clinical Research Center for Child Health and Disorders	China	2024	[245]
421	Ye Xu	- Ministry of Education Key Laboratory of Child Development and Disorders	China	2024	[245]
422	Liping Wu	- School of Nursing, Chongqing Medical University	China	2024	[245]
423	Merel Hermus	- Erasmus University Rotterdam	Netherlands	2024	[246]

424	Phuong Mai Tran	- SCDM Lab, VietKAP	Vietnam	2024	[140]
425	Huu-Dung Nguyen	- Faculty of Real Estate and Natural Resource Economics, National Economics University	Vietnam	2024	[140]
426	Nguyen An Thinh	- VNU University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2024	[140,141]
427	Nguyen Duc Lam	- VNU University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2024	[140]
428	Nguyen Thi Huyen	- VNU University of Economics and Business, Vietnam National University	Vietnam	2024	[140]
429	Duc Manh Doan	- Foreign Trade University	Vietnam	2024	[247]
430	Hanh Kim Dong	- Thuy Loi University	Vietnam	2024	[247]
431	Van Thi Nguyen	- Thuy Loi University	Vietnam	2024	[247]
432	Hanh Hong Dao	- Thuongmai University	Vietnam	2024	[247]
433	Duy Duc Trinh	- Thuongmai University	Vietnam	2024	[247]
434	Nhai Thi Nguyen	- Hanoi University	Vietnam	2024	[247]
435	Kim Nguyet Kieu	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]
436	Nhung Quynh Thi Le	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]
437	Ha Thu Thi Hoang	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]
438	Van Ngoc Thi Dam	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]
439	Dung Hoang Do	- VNU University of Education	Vietnam	2024	[247]
440	Thu Thi Vu	- VNU University of Education	Vietnam	2024	[247]
441	Tu That Ton	- University of Science and Education	Vietnam	2024	[247]
442	Nhi Yen Nguyen	- Foreign Trade University	Vietnam	2024	[247]
443	Nhi Van Nguyen	- Foreign Trade University	Vietnam	2024	[247]
444	Thu Tai Le	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]
445	Hoa Tuan Pham	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]
446	Binh Thi Khuat	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]
447	Tung Thanh Nguyen	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]

448	Anh Viet Thuy Nguyen	- iSchool Quang Tri International Integration School	Vietnam	2024	[247]
449	Vu Thien Tran	- Vietnam - Korea University of Information and Communication Technology	Vietnam	2024	[174,247,248]
450	Son Kim Thi Nguyen	- Hanoi University	Vietnam	2024	[247]
451	Tra Thanh Nguyen	- Banking Academy of Vietnam	Vietnam	2024	[247]
452	Hang Thanh Pham	- Hanoi University	Vietnam	2024	[247]
453	Linh Ha Nguyen	- Hanoi University	Vietnam	2024	[247]
454	Hien Thanh Thi Vu	- Hanoi University	Vietnam	2024	[247]
455	Linh Thu Hoang	- Hanoi University	Vietnam	2024	[247]
456	Dung Kim Nguyen	- Hanoi University	Vietnam	2024	[247]
457	Chi Yen Nguyen	- Thanh Do University	Vietnam	2024	[247]
458	Chi Linh Nguyen	- Thanh Do University	Vietnam	2024	[247]
459	Minh Duc Vu	- VNU University of Science	Vietnam	2024	[247]
460	Lan Phuong Thi Le	- Thuy Loi University	Vietnam	2024	[247]
461	Van-Cuong Do	- Hanoi University of Science and Technology	Vietnam	2024	[247]
462	Dan Li	- College of Educational Science, Yan'an University	China	2024	[175,177,178]
463	Anh-Duc Hoang	- Canadian International School Lao Cai	Vietnam	2024	[249]
464	Jintana Artsanthia	- Faculty of Nursing, Saint Louis College	Thailand	2024	[179]
465	Steven Aldo Marcello	- Faculty of Nursing, Widya Mandala Surabaya Catholic University	Thailand	2024	[179]
466	Sudarat Suvaree	- Faculty of Nursing, Widya Mandala Surabaya Catholic University	Thailand	2024	[179]
467	Numpueng Prachyakoon	- Faculty of Nursing, Widya Mandala Surabaya Catholic University	Thailand	2024	[179]
468	Duo Xu	- London School of Economics and Political Science	UK	2024	[127]
469	Takayuki Kubo	- Graduate School of Asia Pacific Studies, Ritsumeikan Asia Pacific University	Japan	2024	[127]

470	Thi Mai Huong Nguyen	- Faculty of Development Economics, VNU University of Economics and Business	Vietnam	2024	[141]
471	Duc Trung Tran	- School of Civil and Environmental Engineering, University of Ulsan	Korea	2024	[141]
472	Muhammad Ishaq Bhatti	- SP Jain School of Global Management	Australia	2024	[124]
473	Sue-Ling Lai	- Department of International Business Administration, Chinese Culture University	Taiwan	2024	[117]
474	Thi-Kieu-Trang Dong	- University of Limerick	Ireland	2024	[117]
475	Tran Le Huu Nghia	- College of Business and Economics, Australian National University,	Australia	2024	[117]
476	Manh-Tan Le	- Maritime AG Department, Royal HaskoningDHV	Vietnam	2024	[248]
477	Amancio M. Melad III	- School of Economics, De La Salle University	Philippines	2024	[248]
478	Meiling Yin	- China-EU School of Law, China University of Political Science and Law	China	2024	[250]
479	Qiang Shen	- Faculty of Materials and Manufacturing, Beijing University of Technology	China	2024	[250]
480	Jie Wei	- Civil, Commercial and Economic Law School, China University of Political Science and Law	China	2024	[251]
481	Xuanyi Wang	- Suzhou Lunhua Education Group	China	2024	[251]
482	B.B. Sambiri	- Berlin School of Business and Innovation,	Germany	2024	[181]
483	S. Kumar	- Berlin School of Business and Innovation,	Germany	2024	[181]
484	Juan Francisco Herrera Leal	- Department of Civil Engineering, Universidad de la Costa	Colombia	2024	[252]
485	Seweryn Zielinski	- Department of Hospitality and Tourism Management, Sejong University	Korea	2024	[252]
486	Celene B. Milanes	- Faculty of Engineering, Universidad del Magdalena	Colombia, Panama	2024	[252]
487	Hong-Yue Sun	- Department of Psychology, Shanghai	China	2024	[253]

		Normal University			
488	Yi-Ting Xiao	- Department of Psychology, Shanghai Normal University	China	2024	[253]
489	Shan-Shan Yang	- Department of Psychology, Shanghai Normal University	China	2024	[253]
490	Junjie Luo	- Institute of Ecological Civilization, Zhejiang A&F University	China	2025	[254]
491	Pengyuan Liu	- Future Cities Lab Global, Singapore-ETH Centre	Singapore	2025	[254]
492	Wenhui Xu	- College of Landscape Architecture, Zhejiang A&F University	China	2025	[254]
493	Tianhong Zhao	- College of Big Data and Internet, Shenzhen Technology University	China	2025	[254]
494	Filip Biljecki	- Department of Architecture, National University of Singapore	Singapore	2025	[254]
495	Haixia Yuan	- Business School, Anhui University	China	2025	[255]
496	Kevin Lü	- Business School, Brunel, University of London	UK	2025	[255]
497	Wenting Fang	- Business School, Anhui University	China	2025	[255]
498	Cátia Fernandes Crespo	- School of Technology and Management, Polytechnic of Leiria	Portugal	2025	[256]
499	Tatiana Velgan	- School of Technology and Management, Polytechnic of Leiria	Portugal	2025	[256]
500	Yoko Sugitani	- Faculty of Economics, Sophia University	Japan	2025	[257]
501	Taku Togawa	- Faculty of Economics, Sophia University	Japan	2025	[257]
502	Kosuke Motoki	- Department of Management, The University of Tokyo	Japan	2025	[257]
503	Le Thi Tuyet Trinh	- Dong Thap University	Vietnam	2025	[258]
504	Nguyen Thi Thu Hang	- Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University	Vietnam	2025	[258]
505	Le Minh Cuong	- Dong Thap University	Vietnam	2025	[258]
506	Ngo Van Dinh	- Department of Training – Ministry of Public Security	Vietnam	2025	[258]

		- VNU University of Education, Vietnam National University			
507	Hoang Khanh Linh	- Vietnam Journal of Education - Ministry of Education and Training	Vietnam	2025	[258]
508	Do Thi Trinh	- Thai Nguyen University of Education	Vietnam	2025	[258]
509	Nguyen Thuy Phuong Tram	- Ductrong Highschool	Vietnam	2025	[258]
510	Ho Nguyen	- Dong Thap University	Vietnam	2025	[258]
511	Chih-Yuan Chou	- National Chengchi University	Taiwan	2025	[259]
512	Pei-Han Hao	- National Chengchi University	Taiwan	2025	[259]
513	Adrino Mazenda	- School of Public Management and Administration, University of Pretoria	South Africa	2025	[176,180]
514	Chenaimoyo Lufutuko Faith Katiyatiya	- School of Public Management and Administration, University of Pretoria	South Africa	2025	[176]
515	Thanh Tu Tran	- Department of Food and Resource Economics, University of Copenhagen	Denmark	2025	[171]
516	Hendra Tedjasuksmana	- Faculty of Teacher Education, Widya Mandala Surabaya Catholic University	Indonesia	2025	[171]
517	Thi Mai Anh Tran	- College of Forest Resources and Environmental Science, Michigan Technological University	US	2025	[174]
518	Hong-Hue Thi Nguyen	- A.I. for Social Data Lab	Vietnam	2025	[135,174]
519	Made Mahaguna Putra	- Faculty of Medicine, Universitas Sebelas Maret	Indonesia	2025	[180]
520	Pande Made Arbi Yudamuckti	- Installation of Central Surgery and Anesthesia, Regional Public Hospital of Bali Mandara	Indonesia	2025	[180]
521	Wei Wang	- Department of Drug Prohibition and Public Security, Criminal Investigation Police University of China	China	2025	[260]
522	Guangsheng Sun	- Department of Drug Prohibition and Public	China	2025	[260]

		Security, Criminal Investigation Police University of China			
523	Chen Li	- Department of Drug Prohibition and Public Security, Criminal Investigation Police University of China	China	2025	[260]
524	Cunxi Qiu	- Department of Drug Prohibition and Public Security, Criminal Investigation Police University of China	China	2025	[260]
525	Junyi Fan	- Department of Drug Prohibition and Public Security, Criminal Investigation Police University of China	China	2025	[260]
526	Yuhan Jin	- Department of Drug Prohibition and Public Security, Criminal Investigation Police University of China	China	2025	[260]
527	Chong Li	- Graduate School, Xuzhou Medical University	China	2025	[261]
528	Yihan Wang	- School of Public Health, Xuzhou Medical University	China	2025	[261]
529	Jingjing Wang	- School of Public Health, Xuzhou Medical University	China	2025	[261]
530	Yuhao Wang	- School of Public Health, Xuzhou Medical University	China	2025	[261]
531	Yunjiao Luo	- School of Public Health, Xuzhou Medical University	China	2025	[261]
532	Na Yan	- School of Public Health, Xuzhou Medical University	China	2025	[261]
533	Yingxue Wang	- School of Public Health, Xuzhou Medical University	China	2025	[261]
534	Guixiang Sun	- School of Public Health, Xuzhou Medical University	China	2025	[261]
535	Ying Zhang	- Huaian Center for Disease Control and Prevention	China	2025	[261]
536	Wei Wang	- School of Public Health, Xuzhou Medical	China	2025	[261]

		University			
537	Sahar Hamed Shamaee	- Department of Renewable Energies and Environmental Engineering, University of Tehran	Iran	2025	[262]
538	Hossein Yousefi	- Department of Renewable Energies and Environmental Engineering, University of Tehran	Iran	2025	[262]
539	Rahim Zahedi	- Department of Renewable Energies and Environmental Engineering, University of Tehran	Iran	2025	[262]
540	Zakaria Elouaourti	- Faculty of Law, Economic, and Social Sciences, Souissi - Mohammed V University	Morocco	2025	[263]
541	Imane Elouardighi	- Faculty of Law, Economic, and Social Sciences, Souissi - Mohammed V University	Morocco	2025	[263]
542	Aomar Ibourk	- Mohammed VI Polytechnic University	Morocco	2025	[263]
543	Sarang Shaikh	- Department of Information Security and Communication Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)	Norway	2025	[264]
544	Sule Yildirim Yayilgan	- Department of Information Security and Communication Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)	Norway	2025	[264]
545	Erjon Zoto	- Department of Information Security and Communication Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)	Norway	2025	[264]
546	Mohamed Abomhara	- Department of Information Security and Communication Technology, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)	Norway	2025	[264]
547	Hong Mi	- School of Public Affairs, Zhejiang University	China	2025	[265]

548	Yuxin Zheng	- School of Public Affairs, Zhejiang University	China	2025	[265]
-----	-------------	---	-------	------	-------

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Vuong, Q.-H. *Wild Wise Weird*; AISDL: 2024.
2. Thường, C. Các nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn Việt Nam có tác động nhất thế giới năm 2024. Available online: <https://vjst.vn/vn/tin-tuc/10578/cac-nha-nghien-cuu-khoa-hoc-xa-hoi-va-nhan-van-viet-nam-co-tac-dong-nhat-the-gioi-nam-2024.aspx> (accessed on June 13, 2025)
3. Vuong, Q.-H. The (ir)rational consideration of the cost of science in transition economies. *Nature Human Behaviour* **2018**, 2, 5, doi:10.1038/s41562-017-0281-4.
4. Vuong, Q.-H. Reform retractions to make them more transparent. *Nature* **2020**, 582, 149, doi:10.1038/d41586-020-01694-x.
5. Vuong, Q.-H. Breaking barriers in publishing demands a proactive attitude. *Nature Human Behaviour* **2019**, 3, 1034, doi:10.1038/s41562-019-0667-6.
6. Hoàng, V.Q.; Sơn, N.H.; Hoàng, N.M. Từ luận đề văn hóa của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới. In *Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc*, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ed.; NXB Chính trị Quốc gia Sự thật: Hà Nội, 2024; pp. 876-880.
7. Vuong, Q.-H. *Mindsponge Theory*; Walter de Gruyter GmbH: 2023.
8. Vuong, Q.H.; Napier, N.K.; Vu, H.; Nguyen, M.C.; Tran, T.D. Measuring corporate innovation capacity: experience and implications from i2Metrix implementation in Vietnam. *ASEAN Journal of Management Information* **2014**, 1, 1-17.
9. Vuong, Q.H.; Napier, N.K. Acculturation and global mindsponge: an emerging market perspective. *International Journal of Intercultural Relations* **2015**, 49, 354-367, doi:10.1016/j.ijintrel.2015.06.003.
10. Vuong, Q.-H. Global mindset as the integration of emerging socio-cultural values through mindsponge processes: A transition economy perspective. In *Global Mindsets: Exploration and Perspectives*, Kuada, J., Ed.; Routledge: 2016; pp. 109-126.
11. Rovelli, C. *Reality is not what it seems: The journey to quantum gravity*; Penguin: 2018.

12. Hertog, T. *On the origin of time: Stephen Hawking's final theory*; Random House: 2023.
13. Shannon, C.E. A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal* **1948**, *27*, 379-423, doi:10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
14. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H. Exploring the role of rejection in scholarly knowledge production: Insights from granular interaction thinking and information theory. *Learned Publishing* **2024**, e1636, doi:10.1002/leap.1636.
15. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H. Further on informational quanta, interactions, and entropy under the granular view of value formation. *The VMOST Journal of Social Sciences and Humanities* **2024**, doi:10.2139/ssrn.4922461.
16. Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Artificial intelligence and retracted science. *AI and Society* **2024**, doi:10.1007/s00146-024-02090-z.
17. Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Navigating the new landscape of knowledge in the age of generative AI. *AI and Society* **2025**, doi:10.1007/s00146-025-02379-7.
18. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H. Weaponization of climate and environment crises: Risks, realities, and consequences. *Environmental Science & Policy* **2023**, *162*, 103928, doi:10.1016/j.envsci.2024.103928.
19. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H. Serendipity and inherent non-linear thinking can help address the climate and environmental conundrums. *Sustainability: Science, Practice and Policy* **2025**, *21*, 2480428, doi:<https://doi.org/10.1080/15487733.2025.2480428>.
20. Vuong, Q.-H.; Bui, Q.-K.; La, V.-P.; Vuong, T.-T.; Nguyen, V.-H.T.; Ho, M.-T.; Nguyen, H.-K.T.; Ho, M.-T. Cultural additivity: behavioural insights from the interaction of Confucianism, Buddhism and Taoism in folktales. *Palgrave Communications* **2018**, *4*, 143, doi:10.1057/s41599-018-0189-2.
21. Kantabutra, S.; Ketprapakorn, N. Toward an organizational theory of resilience: An interim struggle. *Sustainability* **2021**, *13*, 13137, doi:10.3390/su132313137.
22. Kantabutra, S. Toward a system theory of corporate sustainability: an interim struggle. *Sustainability* **2022**, *14*, 15931, doi:10.3390/su142315931.
23. Mantello, P.; Ho, M.-T.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Machines that feel: behavioral determinants of attitude towards affect recognition technology — upgrading technology acceptance theory with the mindsponge model.

- Humanities and Social Sciences Communications* **2023**, *10*, 430, doi:10.1057/s41599-023-01837-1.
24. Nguyen, M.-H.; Le, T.-T.; Vuong, Q.-H. Ecomindsponge: A novel perspective on human psychology and behavior in the ecosystem. *Urban Science* **2023**, *7*, 31, doi:10.3390/urbansci7010031.
 25. Ho, M.-T.; Mantello, P.; Ho, M.-T.J.M. An analytical framework for studying attitude towards emotional AI: The three-pronged approach. *MethodsX* **2023**, *10*, 102149, doi:10.1016/j.mex.2023.102149.
 26. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H. On Nature Quotient. **2025**.
 27. La, V.-P.; Vuong, Q.-H. bayesvl: Visually learning the graphical structure of Bayesian networks and performing MCMC with 'Stan'. *The Comprehensive R Archive Network (CRAN)* **2019**.
 28. Vuong, Q.-H.; La, V.-P. Package 'bayesvl' version 1.0.0; 2025.
 29. Vuong, Q.-H. *A new theory of serendipity: Nature, emergence and mechanism*; Walter De Gruyter GmbH: 2022.
 30. Nguyen, M.-H.; Le, T.-T.; Ho, M.-T.; Nguyen, H.T.T.; Vuong, Q.-H. Alice in Suicideland: Exploring the suicidal ideation mechanism through the sense of connectedness and help-seeking behaviors. *IJERPH* **2021**, *18*, 3681, doi:10.3390/ijerph18073681.
 31. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H.; Le, T.-T. Home scholarly culture, book selection reason, and academic performance: Pathways to book reading interest among secondary school students. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education* **2021**, *11*, 468-495, doi:10.3390/ejihpe11020034.
 32. Nguyen, M.-H. Multifaceted interactions between urban humans and biodiversity-related concepts: A developing-country data set. *Data Intelligence* **2021**, *3*, 578-605, doi:10.1162/dint_a_00110.
 33. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H.; Le, T.-T. *A mindsponge-based investigation into the psycho-religious mechanism behind suicide attacks*; Walter de Gruyter GmbH: 2021.
 34. Nguyen, M.-H.; Nguyen, H.T.T.; Ho, M.-T.; Le, T.-T.; Vuong, Q.-H. The roles of female involvement and risk aversion in open access publishing patterns in Vietnamese social sciences and humanities. *Journal of Data and Information Science* **2022**, *7*, 76-96, doi:10.2478/jdis-2022-0001.

35. Hoàng, V.Q.; Phuong, L.V.; Trung, T.; Hoàng, N.M.; Toàn, H.M. *Bản hòa tấu dữ liệu xã hội*; Nxb Khoa học Xã hội: Hà Nội, 2021.
36. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H.; La, V.-P. *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*; Walter de Gruyter GmbH: 2022.
37. Vuong, Q.H. Impacts of geographical locations and sociocultural traits on the Vietnamese entrepreneurship. *SpringerPlus* **2016**, *5*, 1189.
38. Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Evaluation of the Aichi Biodiversity Targets: The international collaboration trilemma in interdisciplinary research. *Pacific Conservation Biology* **2021**, *28*, 517-531, doi:10.1071/PC21026.
39. Vuong, Q.-H.; Le, T.-T.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H. The psychological mechanism of Internet information processing for post-treatment evaluation. *Heliyon* **2022**, *8*, E09351, doi:10.1016/j.heliyon.2022.e09351.
40. Vuong, Q.-H.; Le, T.-T.; Nguyen, M.-H. Mindsponge mechanism: an information processing conceptual framework. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2022; pp. 21-46.
41. Le, T.-T.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. How to explore the suicidal mind: a mindsponge-based conceptualization. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2022; pp. 10.2478/9788367405119-9788367405008.
42. Le, T.-T.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Trust in mindsponge: a new perspective on information reliability. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities* Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: Berlin, 2022; pp. 67-86.
43. Nguyen, M.-H.; La, V.-P.; Le, T.-T.; Vuong, Q.-H. Bayesian Mindsponge Framework analytics: a novel methodological approach for social sciences and humanities. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2022; pp. 87-116.
44. Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Preparations for working with the Bayesian Mindsponge Framework analytics effectively. In *The mindsponge and BMF*

- analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2022; pp. 117-144.
45. Nguyen, M.-H.; Le, T.-T.; Vuong, Q.-H. The first BMF investigation: suicidal ideation mechanism. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2022; pp. 145-204.
 46. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H.; La, V.-P. Updated protocol for performing BMF analytics using bayesvl. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: Berlin, 2022; pp. 301-370.
 47. Vuong, Q.-H. Mindsponge-based theoretical reasoning on the political psychology that begets and empowers a dictator. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2022; pp. 363-402.
 48. Vuong, Q.H. The semiconducting principle of monetary and environmental values exchange. *Economics and Business Letters* **2021**, *10*, 284-290, doi:10.17811/ebl.10.3.2021.284-290.
 49. Vuong, Q.H.J.D.i.B. Data on Vietnamese patients' behavior in using information sources, perceived data sufficiency and (non) optimal choice of health care provider. *Data in Brief* **2016**, *7*, 1687-1695, doi:10.1016/j.dib.2016.04.066.
 50. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H. Kingfisher: Contemplating the connection between nature and humans through science, art, literature, and lived experiences. *Pacific Conservation Biology* **2023**, doi:10.1071/PC23044.
 51. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H. Call Vietnam mouse-deer 'cheo cheo' and let empathy save them from extinction: a conservation review and call for name change. *Pacific Conservation Biology* **2024**, *30*, PC23058, doi:10.1071/PC23058.
 52. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H. *Better economics for the Earth: A lesson from quantum and information theories*; AISDL: 2024.
 53. Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Nutrition from Insects: An Age-Old Vietnamese View Versus the Modern World's Perspective. *Unisia* **2024**, *42*.
 54. La, V.-P.; Le, T.-T. The third BMF investigation: Internet healthcare information, trust, and personal assessment. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative*

- thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2022; pp. 255-300.
55. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H. Critical remarks on current practices of data article publishing: issues, challenges, and recommendations. *Data Science and Informetrics* **2024**, In Press.
 56. Vuong, Q.-H.; Nguyen, M.-H.; La, V.-P. A dataset of blockade, vandalism, and harassment activities for the cause of climate change mitigation. *Data in Brief* **2024**, *54*, 110342, doi:10.1016/j.dib.2024.110342.
 57. La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Climate change denial theories, skeptical arguments, and the role of science communication. *SN Social Sciences* **2024**, *4*, 175, doi:10.1007/s43545-024-00978-7.
 58. Nguyen, M.-H. Multifaceted interactions between urban humans and biodiversity-related concepts: A developing-country dataset. *Data Intelligence* **2021**, *3*, 578–605, doi:10.1162/dint_a_00110.
 59. Hoang, N.M. Investigating urban residents' involvement in biodiversity conservation in protected areas: Empirical evidence from Vietnam. Doctoral dissertation, Ritsumeikan Asia Pacific University, Beppu, Ōita, Japan, 2022.
 60. Hoàng, N.M. Phân tích dữ liệu xã hội sử dụng BMF, MCMC và bayesvl với ngôn ngữ R. In Proceedings of the Seminar Thống kê Ứng dụng T8.2021, Hanoi, Vietnam, 2021.
 61. Hoàng, N.M. Ứng dụng Bayes trong nghiên cứu KHXH. In Proceedings of the Hội thảo về “Đổi mới phương pháp giảng dạy môn toán trong lĩnh vực khoa học xã hội”: “Ứng dụng Bayes và BMF trong nghiên cứu KHXH”, Hanoi, Vietnam, 2023.
 62. Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. The absurdity of nature love through aviary bird-keeping. *Pacific Conservation Biology* **2025**.
 63. Vuong, Q.-H.; Bui, Q.-K.; La, V.-P.; Vuong, T.-T.; Ho, M.-T.; Nguyen, H.-K.T.; Nguyen, H.-N.; Nghiem, K.-C.P.; Ho, M.-T. Cultural evolution in Vietnam's early 20th century: A Bayesian networks analysis of Hanoi Franco-Chinese house designs. *Social Sciences & Humanities Open* **2019**, *1*, 100001, doi:10.1016/j.ssaho.2019.100001.

64. Vuong, Q.-H.; Ho, M.-T.; Nguyen, H.-K.T.; Vuong, T.-T.; Tran, T.; Hoang, K.-L.; Vu, T.-H.; Hoang, P.-H.; Nguyen, M.-H.; Ho, M.-T.; et al. On how religions could accidentally incite lies and violence: folktales as a cultural transmitter. *Palgrave Communications* **2020**, *6*, 82, doi:10.1057/s41599-020-0442-3.
65. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Ho, M.-T.; Ho, M.-T.; Mantello, P. Improving Bayesian statistics understanding in the age of Big Data with the bayesvl R package. *Software Impacts* **2020**, *4*, 100016, doi:10.1016/j.simpa.2020.100016.
66. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Ho, M.-T.; Tran, T.; Ho, M.-T. Bayesian analysis for social data: A step-by-step protocol and interpretation. *MethodsX* **2020**, *7*, 100924, doi:10.1016/j.mex.2020.100924.
67. Vuong, Q.-H.; Bui, A.-T.; Ho, M.-T.; Pham, T.-H.; Vu, T.-H.; Pham, H.-H.; Hoang, A.-D.; Ho, M.-T.; La, V.-P. Top economics universities and research institutions in Vietnam: evidence from the SSHPA dataset. *Heliyon* **2021**, *7*, e06273, doi:10.1016/j.heliyon.2021.e06273.
68. Mantello, P.; Ho, M.-T.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Bosses without a heart: socio-demographic and cross-cultural determinants of attitude toward Emotional AI in the workplace. *AI and Society* **2021**, 1-23.
69. La, V.-P.; Ho, M.-T.; Vuong, T.-T.; Nguyen, M.-H. Mindsponge mechanism: Emergence, application, and potential. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2023; pp. 1-20.
70. Le, T.-T.; Vuong, T.-T.; Ho, M.-T.; La, V.-P. The second BMF investigation: mindset, motivation, and book reading interest. In *The mindsponge and BMF analytics for innovative thinking in social sciences and humanities*, Vuong, Q.-H., Nguyen, M.-H., La, V.-P., Eds.; De Gruyter: 2022; pp. 205-254.
71. Ho, M.-T.; Mantello, P.; Ghotbi, N.; Nguyen, M.-H.; Nguyen, H.-K.T.; Vuong, Q.-H. Rethinking technological acceptance in the age of emotional AI: Surveying Gen Z (Zoomer) attitudes toward non-conscious data collection. *Technology in Society* **2022**, *70*, 102011, doi:10.1016/j.techsoc.2022.102011.
72. Ho, M.-T. What is a Turing test for emotional AI? *AI and Society* **2022**, 1-2, doi:10.1007/s00146-022-01571-3.

73. Ho, M.-T.; Vuong, Q.-H. Disengage to survive the AI-powered sensory overload world. *AI & SOCIETY* **2023**, doi:10.1007/s00146-023-01714-0.
74. Nguyen, M.H.; Serik, M.; Vuong, T.-T.; Ho, M.-T. Internationalization and its discontents: Help-seeking behaviors of students in a multicultural environment regarding acculturative stress and depression. *Sustainability* **2019**, *11*, 1865, doi:10.3390/su11071865.
75. Vuong, Q.-H.; Ho, M.-T. Escape climate apathy by harnessing the power of generative AI. *AI & Society* **2024**, doi:10.1007/s00146-023-01830-x.
76. Ho, M.-T.; Mantello, P.; Vuong, Q.-H. Emotional AI in education and toys: Investigating moral risk awareness in the acceptance of AI technologies from a cross-sectional survey of the Japanese population. *Heliyon* **2024**, *10*, doi:10.1016/j.heliyon.2024.e36251
77. Ho, M.-T. Thinking about the mind-technology problem. *AI and Society* **2024**, *39*, 823-824, doi:10.1007/s00146-022-01485-0.
78. Le, A.-V.; Do, D.-L.; Pham, D.-Q.; Hoang, P.-H.; Duong, T.-H.; Nguyen, H.-N.; Vuong, T.-T.; Ho, M.-T.; La, V.-P.; Vuong, Q.-H. Exploration of youth's digital competencies: a dataset in the educational context of Vietnam. *Data* **2019**, *4*, 69, doi:10.3390/data4020069.
79. Vuong, Q.-H.; Nguyen, H.T.T.; Pham, T.-H.; Ho, M.-T.; Nguyen, M.-H. Assessing the ideological homogeneity in entrepreneurial finance research by highly cited publications. *Humanities and Social Sciences Communications* **2021**, *8*, 110, doi:10.1057/s41599-021-00788-9.
80. Vuong, Q.-H.; Le, T.-T.; La, V.-P.; Nguyen, T.T.H.; Ho, M.-T.; Khuc, Q.; Nguyen, M.-H. Covid-19 vaccines production and societal immunization under the serendipity-mindsponge-3D knowledge management theory and conceptual framework. *Humanities and Social Sciences Communications* **2022**, *9*, 22, doi:10.1057/s41599-022-01034-6.
81. Ho, M.-T.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Vuong, T.-T.; Nghiem, K.-C.P.; Tran, T.; Vuong, Q.-H. Health care, medical insurance, and economic destitution: A dataset of 1042 stories. *Data* **2019**, *4*, 57, doi:10.3390/data4020057.
82. Tran, T.; Ho, M.-T.; Pham, T.-H.; Nguyen, M.-H.; Nguyen, K.-L.P.; Vuong, T.-T.; Nguyen, T.-H.T.; Nguyen, T.-D.; Nguyen, T.-L.; Khuc, Q. How digital natives

- learn and thrive in the digital age: Evidence from an emerging economy. *Sustainability* **2020**, *12*, 3819, doi:10.3390/su12093819.
83. Vuong, T.-T.; Ho, M.-T.; Nguyen, M.-H.; Nguyen, T.-H.T.; Nguyen, T.-D.; Nguyen, T.-L.; Luong, A.-P.; Vuong, Q.-H. Adopting open access in the social sciences and humanities: evidence from a developing nation. *Heliyon* **2020**, *6*, e04522, doi:10.1016/j.heliyon.2020.e04522.
 84. Ho, M.-T.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Pham, T.-H.; Vuong, T.-T.; Vuong, H.-M.; Pham, H.-H.; Hoang, A.-D.; Vuong, Q.-H. An analytical view on STEM education and outcomes: Examples of the social gap and gender disparity in Vietnam. *Children and Youth Services Review* **2020**, *119*, 105650, doi:10.1016/j.childyouth.2020.105650.
 85. Vuong, Q.; Bui, A.; La, V.; Nguyen, M.; Pham, H.; Pham, T.; Vu, T.; Vuong, T.; Ho, M. Mirror, mirror on the wall: Is economics the fairest of them all? An investigation into the social sciences and humanities in Vietnam. *Research Evaluation* **2021**, *30*, 57–72, doi:10.1093/reseval/rvaa036.
 86. Vuong, Q.-H.; Ho, M.-T.; Nguyen, M.-H.; Thang Hang, P.; Vuong, T.-T.; Khuc, Q.; Ho, H.-A.; La, V.-P. On the environment-destructive probabilistic trends: a perceptual and behavioral study on video game players. *Technology in Society* **2021**, *65*, 101530, doi:10.1016/j.techsoc.2021.101530.
 87. Vuong, Q.H.; Nguyen, T.T.H.; Ho, M.T.; Nguyen, M.H. Adopting open access in an emerging country: Is gender inequality a barrier in humanities and social sciences? *Learned Publishing* **2021**, *34*, 487-498, doi:10.1002/leap.1387.
 88. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Ho, M.-T.; Pham, T.-H.; Vuong, T.-T.; Vuong, H.-M.; Nguyen, M.-H. A data collection on secondary school students' STEM performance and reading practices in an emerging country. *Data Intelligence* **2021**, *3*, 336-356, doi:10.1162/dint_a_00091.
 89. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Nguyen, T.-H.T.; Ho, M.-T. Good budget or good care: The dilemma of social health insurance in Vietnam. *SAGE Open Medicine* **2021**, *9*, 20503121211042512, doi:10.1177/20503121211042512.
 90. Nguyen, H.T.T.; Nguyen, M.-H.; Le, T.-T.; Ho, M.-T.; Vuong, Q.-H. Open access publishing probabilities based on gender and authorship structures in Vietnam. *Publications* **2021**, *9*, 45, doi:10.3390/publications9040045.

91. Vuong, Q.-H.; Ho, M.-T.; La, V.-P.; Le, T.-T.; Nguyen, T.H.T.; Nguyen, M.-H. A multinational data set of game players' behaviors in a virtual world and environmental perceptions. *Data Intelligence* **2021**, *3*, 606-630, doi:10.1162/dint_a_00111.
92. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, T.-H.T.; Nguyen, M.-H.; Vuong, T.-T.; Vuong, H.-M.; Ho, M.-T. Impacts of parents and reading promotion on creating a reading culture: Evidence from a developing context. *Children and Youth Services Review* **2021**, *131*, 106311, doi:10.1016/j.chilyouth.2021.106311.
93. Vuong, Q.-H.; Ho, M.-T. Rethinking editorial management and productivity in the COVID-19 pandemic. *European Science Editing* **2020**, *46*, e56541, doi:10.3897/ese.2020.e56541.
94. Vuong, Q.H.; Napier, N.K. Academic research: The difficulty of being simple and beautiful. *European Science Editing* **2017**, *43*, 32-33, doi:10.20316/ESE.2017.43.002.
95. Ho; La; Nguyen; Vuong; Nghiem; Tran; Nguyen; Vuong. Health care, medical insurance, and economic destitution: A dataset of 1042 stories. *Data* **2019**, *4*, 57, doi:10.3390/data4020057.
96. Vuong, Q.-H.; Le, T.-T.; La, V.-P.; Vuong, T.-T.; Nguyen, M.-H. Investigation into the rationale of migration intention due to air pollution integrating the Homo Oeconomicus traits. *Urban Science* **2023**, *7*, 59, doi:10.3390/urbansci7020059.
97. Ruining, J.; Le, T.-T.; Vuong, T.-T.; Nguyen, T.-P.; Hoang, G.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. A gender study of food stress and implications for international students acculturation. *World* **2023**, *4*, 80-94, doi:10.3390/world4010006.
98. Vuong, Q.-H.; Le, T.-T.; Jin, R.; Khuc, Q.V.; Nguyen, H.-S.; Vuong, T.-T.; Nguyen, M.-H. Near-suicide phenomenon: An investigation into the psychology of patients with serious illnesses withdrawing from treatment. *IJERPH* **2023**, *20*, 5173, doi:10.3390/ijerph20065173.
99. Vuong, Q.-H.; La, V.P.; Hoang, G.; Vuong, T.-T.; Nguyen, M.-H. Envelope culture in the healthcare system: Happy poison for the vulnerable. *Ethics, Medicine and Public Health* **2025**, *33*, 101080, doi:10.1016/j.jemep.2025.101080.
100. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Jin, R.; Le, T.-T. Are we at the start of the artificial intelligence era in academic publishing? *Science Editing* **2023**, *10*, 158-164, doi:10.6087/kcse.310.

101. Nguyen, M.-H.; Le, T.-T.; Meirmanov, S. Depression, acculturative stress, and social connectedness among international university students in Japan: A statistical investigation. *Sustainability* **2019**, *11*, 878, doi:10.3390/su11030878.
102. Nguyen, M.-H.; Duong, M.-P.T.; Nguyen, M.-C.; Mutai, N.; Jin, R.; Nguyen, P.-T.; Le, T.-T.; Vuong, Q.-H. Promoting stakeholders' support for marine protection policies: Insights from a 42-country dataset. *Sustainability* **2023**, *15*, 12226, doi:10.3390/su151612226.
103. Le, T.-T.; Jin, R.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Fair but Irresponsible: How moral senses affect young males' attitudes toward extramarital affairs. *SAGE Open* **2024**, *14*.
104. Le, T.-T.; Nguyen, M.-H.; Jin, R.; La, V.-P.; Nguyen, H.-S.; Vuong, Q.-H. Examining the influence of generalized trust on life satisfaction across different education levels and socioeconomic conditions using the Bayesian Mindsponge Framework. *SAGE Open* **2024**, *14*, doi:10.1177/21582440241267373.
105. Jin, R.; Le, T.-T. Eyes on me: how social media use is associated with urban Chinese adolescents' concerns about their physical appearance. *Frontiers in Public Health* **2024**, *12*, 1445090, doi:10.3389/fpubh.2024.1445090.
106. Bărbulescu, O.; Tecău, A.S.; Munteanu, D.; Constantin, C.P. Innovation of startups, the key to unlocking post-crisis sustainable growth in Romanian entrepreneurial ecosystem. *Sustainability* **2021**, *13*, 671, doi:10.3390/su13020671.
107. Khuc, Q.V.; Nguyen, M.-H.; Le, T.-T.; Nguyen, T.-L.; Nguyen, T.; Lich, H.K.; Vuong, Q.-H. Brain drain out of the blue: Pollution-induced migration in Vietnam. *IJERPH* **2022**, *19*, 3645, doi:10.3390/ijerph19063645.
108. Khuc, Q.V.; Nguyen, T.; Nguyen, T.; Pham, L.; Le, D.-T.; Ho, H.-H.; Truong, T.-B.; Tran, Q.-K. Young adults' intentions and rationales for COVID-19 vaccination participation: Evidence from a student survey in Ho Chi Minh city, Vietnam. *Vaccines* **2021**, *9*, 794, doi:10.3390/vaccines9070794.
109. Vuong, Q.-H.; Le, T.-T.; Khuc, Q.V.; Nguyen, Q.-L.; Nguyen, M.-H. Escaping from air pollution: Exploring the psychological mechanism behind the emergence of internal migration intention among urban residents. *IJERPH* **2022**, *19*, 12233, doi:10.3390/ijerph191912233.

110. Nguyen, M.-H.; Khuc, Q.V.; La, V.-P.; Le, T.-T.; Nguyen, Q.-L.; Jin, R.; Nguyen, P.-T.; Vuong, Q.-H. Mindsponge-based reasoning of households' financial resilience during the COVID-19 crisis. *Journal of Risk Financial Management* **2022**, *15*, 542, doi:10.3390/jrfm15110542.
111. Khuc, Q.V.; Dang, T.; Tran, M.; Nguyen, D.T.; Nguyen, T.; Pham, P.; Tran, T. Household-level strategies to tackle plastic waste pollution in a transitional country. *Urban Science* **2023**, *7*, 20, doi:10.3390/urbansci7010020.
112. Khuc, Q.V.; Tran, M.; Nguyen, T.; Thinh, N.A.; Dang, T.; Tuyen, D.T.; Pham, P.; Dat, L.Q. Improving energy literacy to facilitate energy transition and nurture environmental culture in Vietnam. *Urban Science* **2023**, *7*, 13, doi:10.3390/urbansci7010013.
113. Dao, T.B.T.; Khuc, V.Q. The impact of openness on human capital: A study of countries by the level of development. *Economies* **2023**, *11*, 175, doi:10.3390/economies11070175.
114. Nguyen, A.T.; Tran, M.; Nguyen, T.; Khuc, Q. Using contingent valuation method to explore the households' participation and willingness to pay for improved plastic waste management in North Vietnam. In Proceedings of the Conference on Contemporary Economic Issues in Asian Countries, 2022; pp. 219-237.
115. Dao, T.B.T.; Khuc, V.Q.; Dong, M.C.; Cao, T.L. How does foreign direct investment drive employment growth in Vietnam's formal economy? *Economies* **2023**, *11*, 266, doi:10.3390/economies11110266.
116. Khuc, V.Q.; Tran, B.Q.; Nong, D.; Nguyen, T.H.; Nguyen, M.-H.; Le, T.-T.; Lich, H.K.; Meyfroidt, P.; Van Pham, D.; Leisz, S.J. Driving forces of forest cover rehabilitation and implications for forest transition, environmental management and upland sustainable development in Vietnam. *Environment, Development and Sustainability* **2023**, 1-21, doi:10.1007/s10668-023-04159-z.
117. Pham, H.-H.; Hoang, A.-D.; Lai, S.-L.; Dong, T.-K.-T.; Nghia, T.L.H.; Ho, M.-T.; Vuong, Q.-H. International education as an export sector: an investigation of 49 Vietnamese universities and colleges using Bayesian analysis. *Globalisation, Societies and Education* **2024**, *22*, 207-225, doi:10.1080/14767724.2022.2081536.

118. Ärleskog, C.; Vackerberg, N.; Andersson, A.-C. Balancing power in co-production: introducing a reflection model. *Humanities and Social Sciences Communications* **2021**, *8*, 108, doi:10.1057/s41599-021-00790-1.
119. Rezapour, M.; Richard Ferraro, F. The impact of commuters' psychological feelings due to delay on perceived quality of a rail transport. *Humanities and Social Sciences Communications* **2021**, *8*, 1-8, doi:10.1057/s41599-021-00865-z.
120. El Fakahany, S. Meanings of mindfulness and spiritual awakening: Affliction and holistic healing in contemporary Cairo. Master's Thesis, American University in Cairo, 2021.
121. Nguyen, M.-H.; Nguyen, M.-H.T.; Jin, R.; Nguyen, Q.-L.; La, V.-P.; Le, T.-T.; Vuong, Q.-H. Preventing the separation of urban humans from nature: The impact of pet and plant diversity on biodiversity loss belief. *Urban Science* **2023**, *7*, 46, doi:10.3390/urbansci7020046.
122. Vuong, Q.-H.; Nguyen, Q.-L.; Jin, R.; Nguyen, M.-H.T.; Nguyen, T.-P.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H. Increasing supply for woody-biomass-based energy through wasted resources: insights from US private landowners. *Sustainability* **2023**, *15*, 8667, doi:10.3390/su15118667.
123. Nguyen, M.-H.; Nguyen, Q.-L.; Nguyen, P.-L.; Le, T.-T.; Phi, X.-T.; Vuong, Q.-H. How does the cognitive process of knowledge accumulation affect Vietnamese entrepreneurs' success likelihood: A mindsponge-based interpretation. *V MOST Journal of Social Sciences and Humanities* **2024**.
124. Nguyen, Q.-L.; Nguyen, M.-H.; La, V.-P.; Bhatti, M.I.; Vuong, Q.-H. Enterprise's strategies to improve financial capital under a climate change scenario – evidence of the leading country. *npj Climate Action* **2024**, *3*, 38, doi:10.1038/s44168-024-00121-5.
125. Nguyen, M.-H.; Jones, T.E. Predictors of support for biodiversity loss countermeasures and bushmeat consumption among Vietnamese urban residents. *Conservation Science and Practice* **2022**, *4*, e12822, doi:10.1111/csp2.12822.
126. Nguyen, M.-H.; Jones, T.E. Building eco-surplus culture among urban residents as a novel strategy to improve finance for conservation in protected areas. *Humanities & Social Sciences Communications* **2022**, *9*, 426, doi:10.1057/s41599-022-01441-9.

127. Jones, T.E.; Xu, D.; Kubo, T.; Nguyen, M.-H. Visitors' willingness to pay for protected areas: A new conservation donation in Aso Kuju National Park. *Conservation* **2024**, *4*, 201-215, doi:10.3390/conservation4020014.
128. Jin, R.; Hoang, G.; Nguyen, T.-P.; Nguyen, P.-T.; Le, T.-T.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. An analytical framework-based pedagogical method for scholarly community coaching: A proof of concept. *MethodsX* **2023**, *10*, 102082, doi:10.1016/j.mex.2023.102082.
129. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Jin, R.; La, M.-K.; Le, T.-T. AI's humanoid appearance can affect human perceptions of its emotional capability: Evidence from self-reported data in the US. *International Journal of Human-Computer Interaction* **2023**, 1-12, doi:10.1080/10447318.2023.2227828.
130. Vuong, Q.-H.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Jin, R.; La, M.-K.; Le, T.-T. How AI's self-prolongation influences people's perceptions of its autonomous mind: The case of US residents. *Behavioral Sciences* **2023**, *13*, 470, doi:10.3390/bs13060470.
131. Jin, R.; Wang, X.; Nguyen, M.-H.; La, V.-P.; Le, T.-T.; Vuong, Q.-H. A dataset of Chinese drivers' driving behaviors and socio-cultural factors related to driving. *Data in Brief* **2023**, *49*, 109337, doi:10.1016/j.dib.2023.109337.
132. Nguyen, M.-H.; Jin, R.; Hoang, G.; Nguyen, M.-H.T.; Nguyen, P.-L.; Le, T.-T.; La, V.-P.; Vuong, Q.-H. Examining contributors to Vietnamese high school students' digital creativity under the serendipity-mindsponge-3D knowledge management framework. *Thinking Skills and Creativity* **2023**, *49*, 101350, doi:10.1016/j.tsc.2023.101350.
133. Ruining, J.; Xiao, W. "Somewhere I belong?" A study on transnational identity shifts caused by "double stigmatization" among Chinese international student returnees during COVID-19 through the lens of mindsponge mechanism. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 1018843, doi:10.3389/fpsyg.2022.1018843.
134. Jin, R.; Le, T.-T.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Examining the influence of exploration and parental education attainment on students' acceptance of collectivist values. *European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education* **2023**, *13*, 1269-1292, doi:10.3390/ejihpe13070094.
135. Nguyen, P.-T.; Duong, M.-P.T.; Nguyen, H.-H.T.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Investigating climate change-related perceptions that hinder

- stakeholders' willingness to protect the ocean. *The VMOST Journal of Social Sciences and Humanities* **2025**, *67*, 90-101.
136. Le, T.-T.; Jin, R. Vortex of regret: How positive and negative coping strategies correlate with feelings of guilt. *Acta Psychologica* **2024**, *247*, 104320, doi:10.1016/j.actpsy.2024.104320.
137. Tri, N.P.; Quý, N.V.; Giang, H.; Hoàng, N.M. Tác động của yếu tố xã hội đến phản ứng của nhà đầu tư chứng khoán cá nhân trong khủng hoảng: Bằng chứng từ Trung Quốc và Việt Nam. *Tạp chí Kinh tế và Dự báo* **2024**, *864*.
138. Vuong, Q.-H.; Duong, M.-P.T.; Nguyen, Q.-Y.T.; La, V.-P.; Nguyen, P.-T.; Nguyen, M.-H. Ocean economic and cultural benefit perceptions as stakeholders' constraints for supporting conservation policies: A multi-national investigation. *Marine Policy* **2024**, *163*, 106134, doi:10.1016/j.marpol.2024.106134.
139. Vuong, Q.-H.; Nguyen, P.-T.; Jin, R.; Hoang, G.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H. Descriptor: Fear and fear regulation of Chinese and Vietnamese investors in the extremely volatile markets dataset (FearCVI). *IEEE Data Descriptions* **2025**, *2*, 27-40, doi:10.1109/IEEEDATA.2025.3544556.
140. Tran, P.M.; Nguyen, T.; Nguyen, H.-D.; Thinh, N.A.; Lam, N.D.; Huyen, N.T.; Khuc, V.Q. Improving green literacy and environmental culture associated with youth participation in the circular economy: a case study of Vietnam. *Urban Science* **2024**, *8*, 63, doi:10.3390/urbansci8020063.
141. Khuc, V.Q.; Tran, M.; Thinh, N.A.; Lich, H.K.; Dang, T.; Nguyen, T.M.H.; Tran, D.T. Closing nature connectedness to foster environmental culture: investigating urban residents' utilization and contribution to parks in Vietnam. *Discover Sustainability* **2024**, *5*, 144, doi:10.1007/s43621-024-00350-y.
142. Zhu, Y.; Deng, L.; Wan, K. The association between parent-child relationship and problematic internet use among English-and Chinese-language studies: A meta-analysis. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 885819, doi:10.3389/fpsyg.2022.885819.
143. Nguyen, T.T.P.; Nguyen, T.T.; Do, H.N.; Vu, T.B.T.; Vu, K.L.; Do, H.M.; Nguyen, N.T.T.; Doan, L.P.; Vu, G.T.; Do, H.T.; et al. Parent-child relationship quality and internet use in a developing country: Adolescents' perspectives. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 847278, doi:10.3389/fpsyg.2022.847278.

144. Jia, H.; Wang, X.; Cheng, J. Knowledge, attitudes, and practices associated with diabetic foot prevention among rural adults with diabetes in North China. *Frontiers in Public Health* **2022**, *10*, 876105, doi:10.3389/fpubh.2022.876105.
145. Huang, T.-C.; Wang, Y.-J.; Lai, H.-M. What drives internet entrepreneurial intention to use technology products? An investigation of technology product imagination disposition, social support, and motivation. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 829256, doi:10.3389/fpsyg.2022.829256.
146. Li, H.; Tang, H.; Zhou, W.; Wan, X. Impact of enterprise digitalization on green innovation performance under the perspective of production and operation. *Frontiers in Public Health* **2022**, *10*, 971971, doi:10.3389/fpubh.2022.971971.
147. Zhang, T. Measuring following behaviour in gift giving by utility function: statistical model and empirical evidence from China. *Humanities and Social Sciences Communications* **2022**, *9*, 190, doi:10.1057/s41599-022-01214-4.
148. Romano, V.; Ancillotti, M.; Mascalzoni, D.; Biasiotto, R. Italians locked down: people's responses to early COVID-19 pandemic public health measures. *Humanities and Social Sciences Communications* **2022**, *9*, 1-9, doi:10.1057/s41599-022-01358-3.
149. Allani, M.; Frija, A.; Nemer, R.; Ribbe, L.; Sahli, A. Farmers' perceptions on an irrigation advisory service: Evidence from Tunisia. *Water* **2022**, *14*, 3638, doi:10.3390/w14223638.
150. Wang, J.; Liu, C.; Cai, Z. Digital literacy and subjective happiness of low-income groups: Evidence from rural China. **2022**, *13*, 1045187, doi:10.3389/fpsyg.2022.1045187, *Frontiers in Psychology*.
151. Xu, S.; Zhao, Y.; Aziz, N.; He, J. Does education affect rural women's trust? Evidence from China. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 845110, doi:10.3389/fpsyg.2022.845110.
152. Kumar, M.; Srivastava, S.; Muhammad, T.; Saravanakumar, P. Examining the association between health status and subjective life expectancy among older Indian adults based on the mindsponge approach. *Humanities and Social Sciences Communications* **2022**, *9*, 1-10, doi:10.1057/s41599-022-01368-1.

153. Munichor, N.; Cooke, A.D. Hate the wait? How social inferences can cause customers who wait longer to buy more. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 990671, doi:10.3389/fpsyg.2022.990671.
154. Pang, Z.; Zhao, C.; Xue, L. What drives people's protective behaviors during the early stage of the COVID-19 pandemic in China. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 781279, doi:10.3389/fpsyg.2022.781279.
155. Tanemura, N.; Chiba, T. The usefulness of a checklist approach-based confirmation scheme in identifying unreliable COVID-19-related health information: a case study in Japan. *Humanities and Social Sciences Communications* **2022**, *9*, 1-7, doi:10.1057/s41599-022-01293-3.
156. Tanemura, N.; Kakizaki, M.; Kusumi, T.; Onodera, R.; Chiba, T. Levels of trust in risk-only negative health messages issued by public agencies: a quantitative research-based mindsponge framework. *Humanities and Social Sciences Communications* **2022**, *9*, 388, doi:10.1057/s41599-022-01415-x.
157. Cui, Y.; Hong, J.-C.; Tsai, C.-R.; Ye, J.-H. How does hands-on making attitude predict epistemic curiosity and science, technology, engineering, and mathematics career interests? Evidence from an international exhibition of young inventors. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 859179, doi:10.3389/fpsyg.2022.859179.
158. Brockinton, A.; Hirst, S.; Wang, R.; McAlaney, J.; Thompson, S. Utilising online eye-tracking to discern the impacts of cultural backgrounds on fake and real news decision-making. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 999780, doi:10.3389/fpsyg.2022.999780.
159. Hswen, Y.; Nguemdjo, U.; Yom-Tov, E.; Marcus, G.M.; Ventelou, B. Individuals' willingness to provide geospatial global positioning system (GPS) data from their smartphone during the COVID-19 pandemic. *Humanities and Social Sciences Communications* **2022**, *9*, 1-8, doi:10.1057/s41599-022-01338-7.
160. Zhao, S.; Liang, Y.; Hee, J.Y.; Qi, X.; Tang, K. Difference in the sexual and reproductive health of only-child students and students with siblings, according to sex and region: Findings from the National College Student Survey. *Frontiers in Public Health* **2022**, *10*, 925626, doi:10.3389/fpubh.2022.925626.
161. Stalgaitis, C.A.; Jordan, J.W.; Djakaria, M.; Saggese, D.J.; Bruce, H.R. Psychographic segmentation to identify higher-risk teen peer crowds for health

- communications: Validation of Virginia's Mindset Lens Survey. *Frontiers in Public Health* **2022**, *10*, 871864, doi:10.3389/fpubh.2022.871864.
162. Zhang, Y.; Shen, H.; Xu, J.; Qian, S.F. Antecedents of attitude and their impact on behavioral intention in the staycation context. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 996788, doi:10.3389/fpsyg.2022.996788.
163. Tri, M.T.; Khue, N.T.; Khoa, V.T.; Goto, A. Patient views on quality of life and hospital care: Results from a qualitative study among Vietnamese patients with diabetes. *Frontiers in Communication* **2022**, *7*, 894435, doi:10.3389/fcomm.2022.894435.
164. Jiang, L.; Huang, H.; He, S.; Huang, H.; Luo, Y. What motivates farmers to adopt low-carbon agricultural technologies? Empirical evidence from thousands of rice farmers in Hubei province, central China. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 983597, doi:10.3389/fpsyg.2022.983597.
165. Baranauskas, M.; Kupčiūnaitė, I.; Stukas, R. Psychoactive substance effect on mental health and well-being focusing on student-aged Lithuanian cohort of sexual minorities. *Sustainability* **2022**, *14*, 13063, doi:10.3390/su142013063.
166. Wang, R.; Lin, X.; Ye, Z.; Gao, H.; Liu, J. The relationship between future self-continuity and intention to use Internet wealth management: The mediating role of tolerance of uncertainty and trait anxiety. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 939508, doi:10.3389/fpsyg.2022.939508.
167. Jin, Y.Y.; Ahn, S.; Lee, S.M. The mediating effect of bicultural self-efficacy on acculturation and career decision-making self-efficacy for international students in South Korea. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 602117, doi:10.3389/fpsyg.2022.602117.
168. Peng, Y. Multidimensional relative poverty of rural women: Measurement, dynamics, and influencing factors in China. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 1024760, doi:10.3389/fpsyg.2022.1024760.
169. Zeng, K.; Wang, D.; Li, Z.; Xu, Y.; Zheng, X. Roles of multiple entrepreneurial environments and individual risk propensity in shaping employee entrepreneurship: Empirical investigation from China. *Frontiers in Psychology* **2022**, *13*, 770879, doi:10.3389/fpsyg.2022.770879.

170. Nguyen, M.-H.; Duong, M.-P.T.; Nguyen, Q.-L.; La, V.-P.; Hoang, V.-Q. In search of value: the intricate impacts of benefit perception, knowledge, and emotion about climate change on marine protection support. *Journal of Environmental Studies and Sciences* **2024**, 1-19, doi:10.1007/s13412-024-00902-8.
171. Nguyen, M.-H.; Duong, M.-P.T.; Tran, T.T.; Sari, N.P.W.P.; Tedjasuksmana, H.; La, V.-P.; Vuong, Q.-H. Beyond trust: how usefulness and immersiveness drive space tourism intentions in high-risk contexts. *Current Issues in Tourism* **2025**, doi:10.1080/13683500.2025.2487634.
172. Vuong, Q.-H.; Duong, M.-P.T.; Sari, N.P.W.P.; La, V.-P.; Nguyen, M.-H. From beauty to belief: The aesthetic and diversity values of plants and pets in shaping biodiversity loss belief among Vietnamese urban residents. *Humanities and Social Sciences Communications* **2024**, 11, 1510, doi:10.1057/s41599-024-04036-8.
173. Duong, M.-P.T.; Sari, N.P.W.P.; Mazenda, A.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Improving the market for household livestock production to alleviate food insecurity in the Philippines. *Animal Production Science* **2024**, 64, doi:AN23349.
174. Nguyen, M.-H.; Duong, M.-P.T.; Tran, T.-V.; Nguyen, H.-H.T.; Tran, T.M.A.; Vuong, Q.-H. Exploring Italian consumers' willingness to pay for sustainable fashion: the roles of eco-consciousness and vintage preference. *Discover Sustainability* **2025**, 6, 206, doi:10.1007/s43621-025-01026-x.
175. Duong, M.-P.T.; Li, D.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. The relationship between concerns of local issues and water conservation behaviors: Insights from Albuquerque, New Mexico, USA. *Sustainable Water Resources Management* **2025**, 11, 58, doi:10.1007/s40899-025-01227-2.
176. Sari, N.P.W.P.; Mazenda, A.; Katiyatiya, C.L.F.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Policy analysis in school meals program: regulation impacts on in-school food fortification. *Journal of Hunger & Environmental Nutrition* **2025**, doi:10.1080/19320248.2025.2505041.
177. Sari, N.P.W.P.; Duong, M.-P.T.; Li, D.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Rethinking the effects of performance expectancy and effort expectancy on new technology adoption: Evidence from Moroccan nursing students. *Teaching and Learning in Nursing* **2024**, 19, e557-e565, doi:10.1016/j.teln.2024.04.002.
178. Nguyen, M.-H.; Sari, N.P.W.P.; Li, D.; Vuong, Q.-H. Impacts of social influence, social media usage, and classmate connections on Moroccan nursing students'

- ICT using intention. *Teaching and Learning in Nursing* **2025**, *20*, e106-e117, doi:10.1016/j.teln.2024.08.014.
179. Sari, N.P.W.P.; Artsanthia, J.; Marcello, S.A.; Suvaree, S.; Prachyakoon, N. Examining the digital skills of nursing students: the power of information for problem-solving. *International Journal of Public Health Science* **2024**, *13*, 1111-1120, doi:10.11591/ijphs.v13i3.23873.
180. Sari, N.P.-W.P.; Mazenda, A.; Duong, M.-P.T.; Putra, M.M.; Yudamuckti, P.M.A.; Nguyen, M.-H.; Vuong, Q.-H. Assessing the needs of healthcare information for assisting family caregivers in cancer fear management: a mindsponge-based approach. *Discover Social Science and Health* **2025**, *5*, 88, doi:10.1007/s44155-025-00234-0.
181. Sambiri, B.B.; Mutai, N.C.; Kumar, S. Understanding the Republic of Malawi's trade dynamics: A Bayesian gravity model approach. *Review of Business and Economics Studies* **2024**, *12*, 28-39, doi:10.26794/2308-944X-2024-12-3-28-39.
182. Nguyen, M.-H.; Nguyen, T.-P.; Nguyen, H.-S.; La, V.-P.; Le, T.-T.; Nguyen, P.-L.; Nguyen, M.-H.T.; Vuong, Q.-H. Mindsponge-based investigation into the non-linear effects of threat perception and trust on recycled water acceptance in Galicia and Murcia, Spain. *The VMOST Journal of Social Sciences and Humanities* **2023**, *65*, 3-10, doi:10.31276/VMOSTJOSSH.65(1).03-10.
183. Hoàng, V.Q.; Sơn, N.H.; Hoàng, N.M. Từ luận đề văn hóa của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến xây dựng văn hóa thặng dư sinh thái trong thời đại mới. Available online: <https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/van-hoa-xa-hoi/-/2018/869302/tu-luan-de-van-hoa-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-den-xay-dung-van-hoa-thang-du-sinh-thai-trong-thoi-dai-moi.aspx> (accessed on June 13, 2025)
184. Hoàng, V.Q.; Hoàng, N.M.; Sơn, N.H.; Phương, L.V. Tương lai bất định của các cam kết trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Available online: <https://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/tuong-lai-bat-dinh-cua-cac-cam-ket-trong-cuoc-chien-chong-bien-doi-khi-hau-toan-cau.html> (accessed on June 13, 2025)
185. Hoang, V.Q.; La, V.-P.; Nguyen, H.-S.; Nguyen, M.-H.J.A.; SOCIETY. Some discussions on critical information security issues in the artificial intelligence era. *AI and Society* **2024**, *40*, 2651-2661, doi:10.1007/s00146-024-02023-w.

186. Vuong, Q.-H.; Nguyen, P.-L.; Jin, R.; Nguyen, M.-H.; Le, T.-T. Trust is for the strong: How health status may influence generalized and personalized trust. *Healthcare* **2023**, *11*, 2373, doi:10.3390/healthcare11172373.
187. Raja, R.; Ma, J.; Zhang, M.; Li, X.Y.; Almutairi, N.S.; Almutairi, A.H. Social identity loss and reverse culture shock: Experiences of international students in China during the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, 994411, doi:10.3389/fpsyg.2023.994411.
188. Cai, J.; Wu, R.; Zhang, J.; Sun, X. The effect of subliminal priming on team trust: The mediating role of perceived trustworthiness. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, 1099267, doi:10.3389/fpsyg.2023.1099267.
189. Alzahrani, K.; Ali, M.; Azeem, M.I.; Alotaibi, B.A. Efficacy of public extension and advisory services for sustainable rice production. *Agriculture* **2023**, *13*, 1062, doi:10.3390/agriculture13051062.
190. Shu, Z.; Du, Y.; Li, X. Homeland, emotions, and identity: Constructing the place attachment of young overseas Chinese relatives in the returned Vietnam-Chinese community. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, 984756, doi:10.3389/fpsyg.2023.984756.
191. Zhang, K.; Ma, T.; Wan, X. The face of debt: Facial width-to-height ratios and regional debt in China. *Heliyon* **2023**, *9*, doi:10.1016/j.heliyon.2023.e15722.
192. Moreno-González, A.; Calderón-Garrido, D.; Parcerisa, L.; Rivera-Vargas, P.; Jacovkis, J. Survey data on families' perceptions of ed-tech corporations, educational digital platforms and children's rights. *Data in Brief* **2023**, *47*, 109017, doi:10.1016/j.dib.2023.109017.
193. Santirocchi, A.; Spataro, P.; Alessi, F.; Rossi-Arnaud, C.; Cestari, V. Trust in science and belief in misinformation mediate the effects of political orientation on vaccine hesitancy and intention to be vaccinated. *Acta Psychologica* **2023**, *237*, 103945, doi:10.1016/j.actpsy.2023.103945.
194. Shi, H. The generation mechanism underlying the career decision-making difficulties faced by undergraduates in China during the COVID-19 pandemic: a qualitative study based on SCCT theory. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, 1154243, doi:10.3389/fpsyg.2023.1154243.

195. Cai, J.; Sun, X.; Zhang, J.; Sun, X. Open people are more likely to trust their new team members under subliminal influence. *Heliyon* **2023**, *9*, doi:10.1016/j.heliyon.2023.e14948.
196. Xu, J.; Wang, C.; Cui, Y. Multidimensional proximities and interorganizational coinnovation performance: The roles of intraorganizational collaboration network inefficiency. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, 1121908, doi:10.3389/fpsyg.2023.1121908.
197. Casali, N.; Meneghetti, C. Soft skills and study-related factors: Direct and indirect associations with academic achievement and general distress in university students. *Education Sciences* **2023**, *13*, 612, doi:10.3390/educsci13060612.
198. Kumar, M.; Kumar, A.; Verma, S.; Bhattacharya, P.; Ghimire, D.; Kim, S.-h.; Hosen, A.S. Healthcare Internet of Things (H-IoT): Current trends, future prospects, applications, challenges, and security issues. *Electronics* **2023**, *12*, 2050.
199. Saepudin, D.; Shojaei, A.S.; Barbosa, B.; Pedrosa, I. Intention to purchase eco-friendly handcrafted fashion products for gifting and personal use: A comparison of national and foreign consumers. *Behavioral Sciences* **2023**, *13*, 171, doi:10.3390/bs13020171.
200. Pérez-Morán, J.C.; Morales-Páez, M.; Bernal-Baldenebro, B.; Cano-Gutiérrez, J.C. Psychometric properties and invariance of the scale to measure attitude of researchers for university-industry collaboration. *Frontiers in Education* **2023**, *8*, 971367, doi:10.3389/feduc.2023.971367.
201. Libin, A.V.; Libin, E.V.; Annen, H.; Shara, N. *Coping with pandemic and infodemic stress: A multidisciplinary perspective*; Frontiers Media SA: 2023.
202. Grassini, S. Development and validation of the AI attitude scale (AIAS-4): a brief measure of general attitude toward artificial intelligence. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, doi:10.3389/fpsyg.2023.1191628.
203. Asamoah, O.; Danquah, J.A.; Bamwesigye, D.; Verter, N.; Acheampong, E.; Macgregor, C.J.; Boateng, C.M.; Kuittinen, S.; Appiah, M.; Pappinen, A. The perception of the locals on the impact of climate variability on non-timber forest products in Ghana. *Acta Ecologica Sinica* **2023**, doi:10.1016/j.chnaes.2023.07.004.

204. Teixeira da Silva, J.A.; Vuong, Q.H. Editors with multiple retractions, but who serve on journal editorial boards: Case studies. *Epistēmēs Metron Logos* **2023**, *9*, 1-8, doi:10.12681/eml.33935.
205. Cheng, L.; Yu, Y.; Wang, Y.; Zheng, L. Influences of mental accounting on consumption decisions: asymmetric effect of a scarcity mindset. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, 1162916, doi:10.3389/fpsyg.2023.1162916.
206. Lu, J.; Deng, Q.; Chen, Y.; Liu, W. Impact of perceived ease of use, organizational support mechanism, and industry competitive pressure on physicians' use of liver cancer screening technology in medical alliances. *Frontiers in Public Health* **2023**, *11*, doi:10.3389/fpubh.2023.1174334.
207. Chen, S.; Cheng, M.-I. The influence of household size on the experience of work-family conflict. *SN Social Sciences* **2023**, *3*, 150, doi:10.1007/s43545-023-00744-1.
208. Wang, H.; Cui, M.; Li, S.; Wu, F.; Jiang, S.; Chen, H.; Yuan, J.; Sun, C. Perception and willingness toward various immunization routes for COVID-19 vaccines: a cross-sectional survey in China. *Frontiers in Public Health* **2023**, *11*, doi:10.3389/fpubh.2023.1192709.
209. Liu, J.; Huang, S.; Wang, Y. Study of farmers' willingness to participate in environmental governance based on recycling, reduction and resourcing. *Sustainability* **2023**, *15*, 10850, doi:10.3390/su151410850.
210. Tadesse, B.; Kumar, P.; Girma, N.; Anteneh, S.; Yimam, W.; Girma, M. Preoperative patient education practices and predictors among nurses working in East Amhara comprehensive specialized hospitals, Ethiopia, 2022. *Journal of Multidisciplinary Healthcare* **2023**, *16*, 237-247, doi:10.2147/JMDH.S398663.
211. Leong, D. A new dialogue on Yijing-the book of changes in a world of changes, instability, disequilibrium and turbulence. *Asian Philosophy* **2023**, *33*, 208-232, doi:10.1080/09552367.2023.2196156.
212. Gan, X.; Xiang, G.-X.; Li, M.; Jin, X.; Qin, K.-N. Positive youth development attributes, mental disorder, and problematic online behaviors in adolescents: a longitudinal study amidst the COVID-19 pandemic. *Frontiers in Public Health* **2023**, *11*, 1133696, doi:10.3389/fpubh.2023.1133696.
213. Li, J.; Yu, Q. The evolutionary characteristics and interaction of interdisciplinarity and scientific collaboration under the convergence paradigm: Analysis in the

- field of materials genome engineering. *Sustainability* **2023**, *15*, 13417, doi:10.3390/su151813417.
214. López-Ramírez, E.; Pérez-Santiago, A.D.; Sánchez-Medina, M.A.; Matías-Pérez, D.; García-Montalvo, I.A. Neural bases of suicidal ideation and depression in young college students. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, 1141591, doi:10.3389/fpsyg.2023.1141591.
215. Jeong, Y. Stress and suicidal ideation in Korean baby boomers: the mediating effect of mindfulness and meaning in life. *Frontiers in Psychology* **2023**, *14*, doi:10.3389/fpsyg.2023.1215541.
216. Ukpe, E. Knowledge sharing in higher institution: A Nigeria post-secondary technical institution case study. *Information and Knowledge Management* **2023**, *13*, 1-7.
217. Castner, J.; Schenk, E.; Cipriano, P.F. Corporate social responsibility in the post-pandemic work environment. Available online: <https://www.myamericannurse.com/climate-change-interventions/> (accessed on January 16, 2025).
218. Zhu, Y.; Ma, S.; Bresnahan, M. A quantitative study on Chinese international students' support mechanisms to address alienation caused by COVID-19 stigma encounters in the United States. *International Journal of Intercultural Relations* **2024**, *98*, 101926, doi:10.1016/j.ijintrel.2023.101926.
219. Huang, Y.; Hou, Y.; Ren, J.; Yang, J.; Wen, Y. How to promote sustainable bamboo forest management: an empirical study from small-scale farmers in China. *Forests* **2023**, *15*, 12, doi:10.3390/f15010012.
220. Leong, D. Quantum resonance with the mind: a Comparative analysis of Buddhism's eighth consciousness, quantum holography and Jung's collective unconscious. *Qeios* **2024**, 7SIZ7P, doi:10.32388/7SIZ7P.
221. Chen, X.; Zhang, S.X. Too much of two good things: The curvilinear effects of self-efficacy and market validation in new ventures. *Journal of Business Research* **2024**, *183*, 114845, doi:10.1016/j.jbusres.2024.114845.
222. Piao, X.; Managi, S. Determinants of pro-environmental behaviour: effects of socioeconomic, subjective, and psychological well-being factors from 37

- countries. *Humanities and Social Sciences Communications* **2024**, *11*, 1293, doi:10.1057/s41599-024-03790-z.
223. Escandon-Barbosa, D.; Salas-Paramo, J.; Caicedo, L.F. Exploring the dynamics of virtual value co-creation in tourism: an analysis of social factors, mindful approach, and technological stress over time. *Current Psychology* **2024**, *43*, 28105-28120, doi:10.1007/s12144-024-06355-0.
224. Huen, J.M.Y.; Osman, A.; Lew, B.; Yip, P.S.F. Utility of single items within the Suicidal Behaviors Questionnaire-Revised (SBQ-R): A Bayesian network approach and relative importance analysis. *Behavioral Sciences* **2024**, *14*, 410, doi:10.3390/bs14050410.
225. Nguyen, H.T.T. Predicting the determinants of generation Z's readiness to adopt circular economy for plastics in Vietnam. *Circular Economy and Sustainability* **2024**, *1*-23, doi:10.1007/s43615-024-00429-8.
226. Li, X.; Xia, B.; Shen, G.; Dong, R.; Xu, S.; Yang, L. The interplay of depressive symptoms and self-efficacy in adolescents: a network analysis approach. *Frontiers in Psychology* **2024**, *15*, 1419920, doi:10.3389/fpsyg.2024.1419920.
227. Li, W.; Liu, Y. The influence of visual and auditory environments in parks on visitors' landscape preference, emotional state, and perceived restorativeness. *Humanities and Social Sciences Communications* **2024**, *11*, 1491, doi:10.1057/s41599-024-04064-4.
228. Wang, M.; Jiang, X.; Chen, N.; Zhou, N. Delving into the link between employee proactivity and knowledge sharing: A multilevel mediated moderation investigation. *Acta Psychologica* **2024**, *246*, 104282, doi:10.1016/j.actpsy.2024.104282.
229. Wu, Y.; Chen, Y.; Jin, C.; Qin, J.; Zheng, L.; Chen, Y. Working-together normative appeals to promote pro-environmental donations. *Behavioral Sciences* **2024**, *14*, 273, doi:10.3390/bs14040273.
230. Nguyen, M.-H.; Nguyen, Q.-Y.T.; Vuong, Q.-H. The beauty industry, climate change, and biodiversity loss. *Visions for Sustainability* **2024**, *22*, 1-17, doi:10.13135/2384-8677/10444.
231. Wei, C.; Cai, Y.; Liu, J.; Guo, Y.; Wu, X.; He, X.; Hu, D. Factors influencing user's health information discernment abilities in online health communities: based on

- SEM and fsQCA. *Frontiers in Public Health* **2024**, *12*, 1379094, doi:10.3389/fpubh.2024.1379094.
232. Choi, K.-H.; Ha, J.H.; Jue, J. Development and validation of suicide crisis scale for international students in South Korea. *Frontiers in Psychology* **2024**, *15*, 1417549, doi:10.3389/fpsyg.2024.1417549.
233. Ong, Y.Q.; Zakaria, N.Z.; Lee, J.; Gan, C.H.; Chai, S.C.; Veronica, F.; Hassan, F.H.; Chu, S.Y. The Relationship between self-stigma, basic and instrumental activities of daily living, and communication participation among individuals with parkinson's disease. *SAGE Open* **2024**, *14*, 21582440241295444, doi:10.1177/21582440241295444.
234. Jafari, A.; Moshki, M.; Naddafi, F.; Ghelichi-Ghojogh, M.; Armanmehr, V.; Kazemi, K.; Nejatian, M. Depression literacy, mental health literacy, and their relationship with psychological status and quality of life in patients with type 2 diabetes mellitus. *Frontiers in Public Health* **2024**, *12*, 1421053, doi:10.3389/fpubh.2024.1421053.
235. Shao, C.; Lin, S. Do psychological costs matter? The mechanism of perceived value on green consumption behaviour. *Humanities and Social Sciences Communications* **2024**, *11*, 1490, doi:10.1057/s41599-024-04005-1.
236. Qiu, L.; Wangzhou, K.; Liu, Y.; Ding, J.; Li, H.; Ma, J. Status of professional mental health help-seeking intention associated factors among medical students: a cross-sectional study in China. *Frontiers in Psychiatry* **2024**, *15*, 1376170, doi:10.3389/fpsyg.2024.1376170.
237. Lee, Z. The Rise of the lie-flat movement in Hong Kong: Challenging societal norms and redefining notions of success. *Open Journal of Economics and Commerce* **2024**, *5*, 25-36, doi:10.22259/2638-549X.0501004.
238. Wang, X.; Wu, L. Intergenerational differences in the environmental concerns of plastic waste business owners: environmental knowledge, environmental risk exposure, and community connection as mediators. *Humanities and Social Sciences Communications* **2024**, *11*, 500, doi:10.1057/s41599-024-03018-0.
239. Islam, M.H.; Anam, M.Z.; Islam, M.T.; Sabbir, M.M. Exploring the impact of goals and motivation on young consumers' sustainable plastic management behavior using the Theory of Reasoned Goal Pursuit. *Cleaner Waste Systems* **2024**, *8*, 100156, doi:10.1016/j.clwas.2024.100156.

240. Ajina, A.S.; Islam, D.M.Z.; Zamil, A.M.; Khan, K. Understanding green IT adoption: TAM and dual-lens of innovation resistance. *Cogent Business and Management* **2024**, *11*, 2403646, doi:10.1080/23311975.2024.2403646.
241. Rangsunognoen, G.; Sroyetch, S.; Caldicott, R.W. Extending the Baldrige excellence model for managing community-based social enterprise. *Social Enterprise Journal* **2024**, *20*, 1-31, doi:10.1108/SEJ-01-2023-0001.
242. Narong, D.K. A system-based framework for engineering education as sustainable development. *European Journal of Engineering Education* **2024**, *49*, 911-927, doi:10.1080/03043797.2024.2374481.
243. Rosmawati, A.; Abunimye, P.I.; Obuchi, S.M. Transcending educational boundaries: Integration of local wisdom of the Ammatoa indigenous community in the social dynamics of high schools. *Journal of Social Knowledge Education* **2024**, *5*, 1-8, doi:10.37251/jske.v5i1.890.
244. Nasirpour, N.; Jafari, K.; Habibi Asgarabad, M.; Salehi, M.; Amin-Esmaeili, M.; Rahimi-Movaghar, A.; Motevalian, S.A. The mediating role of subjective social status in the association between objective socioeconomic status and mental health status: evidence from Iranian national data. *Frontiers in Psychiatry* **2024**, *15*, 1427993, doi:10.3389/fpsy.2024.1427993.
245. Chen, L.; Lin, Q.; Xu, Y.; Wu, L. Nursing students' work readiness and its influencing factors before participating in a nurse residency program: a multicenter cross-sectional study. *Frontiers in Medicine* **2024**, *11*, 1391907, doi:10.3389/fmed.2024.1391907.
246. Hermus, M. Guidance for esophageal cancer patients in decision-making between planned surgery and experimental active surveillance. Erasmus University Rotterdam, 2024.
247. Nguyen, M.-H.; Doan, D.M.; Dong, H.K.; Nguyen, V.T.; Dao, H.H.; Trinh, D.D.; Nguyen, N.T.; Kieu, K.N.; Le, N.Q.T.; Hoang, H.T.T.; et al. Effects of water scarcity awareness and climate change belief on recycled water usage willingness: Evidence from New Mexico, United States. *The VMOST Journal of Social Sciences and Humanities* **2024**, *66*, 62-75, doi:10.31276/VMOSTJOSSH.66(1).62-75.
248. Tran, T.-V.; Le, M.-T.; Melad III, A.M. Intention to use reusable shopping bags in an emerging economy: a Bayesian Mindsponge framework analysis. *Discover Sustainability* **2024**, *5*, 529, doi:10.1007/s43621-024-00763-9.

249. Hoang, A.-D. Impact of short-term pressures on student's performance: An experimental study. *International Education Journal: Comparative Perspectives* **2024**, *23*, 58-79.
250. Jin, R.; Yin, M.; Shen, Q.; Le, T.-T. A happy place to be in: how beliefs about living places influence depression in Chinese international student returnees. *BMC Public Health* **2024**, *24*, 3596, doi:10.1186/s12889-024-21162-9.
251. Jin, R.; Wei, J.; Wang, X.; Le, T.-T. The darkness of reacclimation: examining factors influencing depression among Chinese international student returnees in the post-COVID-19 era. *Frontiers in Psychology* **2024**, *15*, 1407742, doi:10.3389/fpsyg.2024.1407742.
252. Leal, J.F.H.; Zielinski, S.; Milanes, C.B. Community-based adaptive governance model for Colombian tourist beaches: The case of Playa Blanca in Santa Marta, Colombia. *Water* **2024**, *16*, 3487, doi:10.3390/w16233487.
253. Sun, H.-Y.; Xiao, Y.-T.; Yang, S.-S. The group intertemporal decision-making process. *Behavioral Sciences* **2024**, *14*, 815, doi:10.3390/bs14090815.
254. Luo, J.; Liu, P.; Xu, W.; Zhao, T.; Biljecki, F. A perception-powered urban digital twin to support human-centered urban planning and sustainable city development. *Cities* **2025**, *156*, 105473, doi:10.1016/j.cities.2024.105473.
255. Yuan, H.; Lü, K.; Fang, W. Machines vs. humans: The evolving role of artificial intelligence in livestreaming e-commerce. *Journal of Business Research* **2025**, *188*, 115077, doi:10.1016/j.jbusres.2024.115077.
256. Crespo, C.F.; Velgan, T. The impact of acculturation and country-of-origin image on emigrants' purchase intention: A cross-cultural analysis. *International Journal of Intercultural Relations* **2025**, *105*, 102141, doi:10.1016/j.ijintrel.2025.102141.
257. Sugitani, Y.; Togawa, T.; Motoki, K. Socially excluded employees prefer algorithmic evaluation to human assessment: The moderating role of an interdependent culture. *Computers in Human Behavior: Artificial Humans* **2025**, *4*, 100152, doi:10.1016/j.chbah.2025.100152.
258. Thu, H.-N.T.; Minh, C.-L.; Van, D.-N.; Khanh, L.-H.; Thi, T.-D.; Nguyen, T.P.T.; Nguyen, H.; Ho, M.-T.J.M. State-of-the-arts methods for studying factors driving the utilization of open science resources. *MethodsX* **2024**, *14*, 103125, doi:10.1016/j.mex.2024.103125.

259. Chou, C.-Y.; Hao, P.-H. From acquisition to application: Efficient strategy filtering in twin transformation. *ECIS 2025 Proceedings* **2025**, 1.
260. Wang, W.; Sun, G.; Li, C.; Qiu, C.; Fan, J.; Jin, Y. Exploring the mechanism of trait depression and cognitive impairment on the formation of among individuals with methamphetamine use disorder under varying degrees of social support. *Frontiers in Public Health* **2025**, *13*, 1435511, doi:10.3389/fpubh.2025.1435511.
261. Li, C.; Wang, Y.; Wang, J.; Wang, Y.; Luo, Y.; Yan, N.; Wang, Y.; Sun, G.; Zhang, Y.; Wang, W. The relationship between benevolent childhood experiences and depression among Chinese university students: the serial mediating role of family relationships and sleep quality *Frontiers in Public Health* **2025**, *13*, 1450932, doi:10.3389/fpubh.2025.1450932.
262. Shamaee, S.H.; Yousefi, H.; Zahedi, R. Assessing urban development indicators for environmental sustainability. *Discover Sustainability* **2024**, *5*, 341, doi:10.1007/s43621-024-00563-1.
263. Elouaourti, Z.; Elouardighi, I.; Ibourk, A. Bridging the gender gap in African scientific publishing: Insights from Web of Science indexed journals. *Learned Publishing* **2025**, *38*, e2007, doi:10.1002/leap.2007.
264. Shaikh, S.; Yayilgan, S.Y.; Zoto, E.; Abomhara, M. Dataset on travellers' acceptance of border control technologies: Insights from METICOS pilot trials. *Data in Brief* **2025**, *58*, 111278, doi:10.1016/j.dib.2025.111278.
265. Mi, H.; Yuxin, Z. How does internal migration affect Beijing–Tianjin–Hebei cities? *Sustainability* **2025**, *17*, 4959, doi:10.3390/su17114959.